

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Facultad de Ciencias Sociales

Carrera de Psicología

Asignatura: Métodos De Investigación Cualitativos

Sección: 0700

II Periodo Académico 2025

Nombre del docente: Rolando Alfredo Ardon Ledezma

Tema: Estrategias De Afrontamiento Ante La Presión De Exámenes Universitarios

Integrantes:

1. Hassler Yobeth Pineda Cortez 20231031901
2. Grettell Sherlyn Guzman Vallejo 20231032103
3. Jose David Sierra Banegas 20231032206
4. Andrea Desireth Lagos Quiñónez 20241000922
5. Keren Alejandra Fortín Pérez 20241002256
6. Danna Michelle Navas Lainez 20241003056

Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C. 5/08/2025

Índice

1. Resumen.....	5
2. Introducción	6
3.1. Dimensión Social.....	8
3.1.1. Redes De Apoyo	8
3.1.2. Colaboración.....	9
3.1.3. Relaciones Interpersonales.....	10
3.1.4. Cohesión Grupal	12
3.2. Dimensión Emocional.....	12
3.2.1. Emociones Experimentadas Ante Exámenes.....	12
3.2.2. Reconocimiento Y Expresión Emocional.....	14
3.2.3. Regulación Emocional	15
3.2.4. Función De Las Emociones	16
3.3. Dimensión Cognitiva	19
3.3.1. Restructuración Cognitiva	19
3.3.2. Atención Concentración.....	20
3.3.3. Autoevaluación Cognitiva	22
3.3.4. Anticipación De Consecuencias	23
3.4. Dimensión Conductual.....	25

	3
3.4.1. Organización Del Tiempo.....	25
3.4.2. Descanso Y Autocuidado.....	27
3.4.3. Búsqueda De Ayuda	28
4. Método	31
4.1. Contexto.....	31
4.2. Muestra O Participantes.....	31
4.3. Instrumento	32
4.4. Diseño	32
4.5. Procedimiento	32
5. Análisis, Interpretación De Resultados.....	35
5.1. Cuadro De Ideas Centrales Y Códigos En El Análisis De Estrategias De Afrontamiento.....	35
5.2. Cuadro De Conclusiones Y Propuestas Basadas En Las Estrategias De Afrontamiento De Los Estudiantes.....	46
6. Discusión.....	50
7. Referencias.....	53
8. Anexos	55
8.1. Cuadro De Dimensiones Y Subdimensiones De Las Estrategias De Afrontamiento En Estudiantes Universitarios.....	55
8.2. Fotos De Escenarios.....	111

8.3. Entrevista Semi-Estructurada.....	113
8.4. Tabla De Saturación.....	113

1. Resumen

Este estudio con enfoque cualitativo trata sobre las estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios. Se aplicó un muestreo homogéneo con 9 participantes, mediante entrevistas semiestructuradas de 13 preguntas, bajo un diseño fenomenológico. Concluyendo que 1. La experiencia al intentar pedir ayuda puede ser de barrera y apertura, 2. Los estudiantes viven su bienestar psicológico cuando logran nivelar la carga y se sienten tranquilos, 3. La empatía de los estudiantes no se ha visto afectada ya que han aprendido a respetar a sus compañeros, 4. La acumulación de actividades durante el tiempo que hacen los exámenes, es frustrante, 5. Los universitarios buscan reducir la presión caminando para tener una desconexión con el estrés, 6. Los estudiantes para controlar sus emociones al sentir estrés para un examen buscan relajarse y calmarse, 7. Al perder concentración los estudiantes, primero usan técnicas de relajación como respirar profundo para calmarse, 8. Los estudiantes destacan que para enfrentar el estrés cercano a las fechas de evaluación estudian poco a poco, 9. Los estudiantes antes de un examen para no sentirse estresados tienen una preparación de estudio, 10. Los estudiantes deciden hacer primero sus tareas dando prioridad según el tiempo de entrega, 11. La decisión de buscar o no ayuda psicológica en los estudiantes es cuando el entorno les brinda apoyo sin juicio, 12. Al momento de organizar la semana tienen dificultad con el manejo del tiempo, 13. El manejo emocional de los retos, han sido mejor con atención psicológica.

Palabras claves: estrategias de afrontamiento, estrés académico, bienestar psicológico, regulación emocional, organización del tiempo

2. Introducción

En Rumanía se realizó un estudio titulado *Coping strategies for exam stress*, una investigación cualitativa mediante grupos focales que identificó diversas estrategias de afrontamiento utilizadas por estudiantes universitarios para manejar el estrés de los exámenes, las cuales se agruparon en cuatro categorías: generales, utilizadas durante el semestre; previas al examen; durante el examen; y posteriores al examen, destacándose la planificación, el apoyo social y la gestión emocional como mecanismos clave para enfrentar la presión académica. Este antecedente resultó relevante para la presente investigación, cuyo problema central fueron las estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios, ya que ofreció un marco comparativo útil para analizar experiencias y mecanismos en contextos culturales y académicos diferentes. El objetivo general fue explorar las estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios, considerando de manera específica el análisis de factores sociales, la identificación de factores emocionales, la interpretación de factores cognitivos y el registro de factores conductuales que intervinieron en dichas estrategias, lo que dio lugar a preguntas orientadoras sobre cómo influyeron los factores sociales, qué elementos emocionales intervinieron, de qué manera se interpretaron los factores cognitivos y qué métodos permitieron registrar los factores conductuales que los estudiantes pusieron en práctica durante los exámenes. Este proyecto fue importante porque el estrés académico se había convertido en una problemática frecuente que afectaba el bienestar emocional y el rendimiento académico, y al abordarlo desde una perspectiva cualitativa se buscó comprender las experiencias de manera profunda y contextualizada, dando respuesta a las dificultades emocionales y cognitivas que enfrentaban los estudiantes, especialmente tras el incremento de ansiedad y agotamiento en épocas de evaluación posterior a la pandemia y al retorno a la presencialidad. La investigación se

desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante el periodo de exámenes parciales del segundo semestre de 2025, centrándose en estudiantes que experimentaban presión académica en esta etapa, a través de entrevistas semiestructuradas realizadas en espacios tranquilos dentro del campus para obtener relatos personales desde su contexto real. Durante el trabajo de campo se presentaron limitaciones como respuestas iniciales demasiado breves que obligaron a repetir entrevistas, dificultades para encontrar espacios adecuados sin ruidos ni problemas de iluminación, reprogramaciones por la disponibilidad de los participantes, diferencias en la fluidez verbal y en la estructuración de ideas, nerviosismo que se manifestó en el uso de muletillas y prolongación innecesaria de las entrevistas, así como la influencia de factores como cansancio, nervios y falta de experiencia previa en temas psicológicos, lo que afectó la profundidad de la información recolectada. Finalmente, este estudio fue valioso en el campo de la psicología porque permitió comprender los mecanismos emocionales y conductuales que incidían en el rendimiento académico, aportó herramientas para intervenir en el bienestar estudiantil desde la orientación y el acompañamiento psicológico, y enriqueció la formación de futuros profesionales al abordar problemáticas reales del contexto educativo.

3. Marco Referencial Teórico

3.1. Dimensión Social

3.1.1. *Redes De Apoyo*

La pandemia por COVID-19 representó un acontecimiento global que trastocó las dinámicas académicas, sociales y emocionales de los estudiantes universitarios. Durante el periodo post-pandemia, se ha evidenciado que esta población continuó enfrentando diversos estresores vinculados al aprendizaje en línea, la readaptación a la presencialidad y la reconstrucción de sus redes de apoyo. De acuerdo con Albandia et al. (2024), los estudiantes universitarios de Metro Manila emplearon distintas estrategias de afrontamiento para sobrellevar el estrés cotidiano y proteger su bienestar psicológico, destacando principalmente el apoyo social como uno de los recursos más significativos.

Las estrategias de afrontamiento son mecanismos cognitivos y conductuales empleados por los individuos para manejar demandas percibidas como estresantes. Lazarus y Folkman (1984, citado en Albandia et al., 2024) definieron el afrontamiento como aquellos esfuerzos cambiantes que realiza una persona para manejar demandas internas o externas que son valoradas como excedentes a sus recursos. En este sentido, el afrontamiento puede clasificarse en dos grandes tipos: estrategias centradas en el problema y estrategias centradas en la emoción (Biggs et al., 2017, citado en Albandia et al., 2024). Los hallazgos del estudio revelaron que las estrategias de afrontamiento basadas en el apoyo social y la interacción con otros tuvieron una relación positiva y significativa con el bienestar psicológico.

Es decir, los estudiantes que mantuvieron contacto con sus redes sociales —ya fuera a través de medios virtuales o presenciales— presentaron mejores niveles de salud mental. Albandia

et al. (2024) también destacaron que el uso de estrategias de autorregulación emocional, la participación en actividades con significado personal y el ajuste de metas académicas fueron elementos claves que favorecieron la resiliencia ante los efectos del contexto post-pandémico. Asimismo, el estudio identificó que las estrategias evitativas, como el aislamiento social o la negación, se asociaron con niveles más bajos de bienestar psicológico y mayores dificultades en la motivación académica.

Estos resultados coinciden con investigaciones previas que señalan que los estilos de afrontamiento disfuncionales pueden aumentar el riesgo de presentar sintomatología ansiosa o depresiva, sobre todo cuando no existe un soporte emocional adecuado (Albandia et al., 2024). Las estrategias de afrontamiento desempeñan un papel crucial en la manera en que los estudiantes universitarios gestionan las exigencias académicas y personales durante periodos de crisis. El estudio de Albandia et al. (2024) resalta la importancia de promover intervenciones psicoeducativas orientadas a fortalecer el apoyo social, fomentar la expresión emocional y enseñar formas de afrontamiento activas que contribuyan al bienestar integral del estudiantado.

3.1.2. Colaboración

La presión académica, especialmente durante exámenes, es una fuente común de ansiedad en estudiantes universitarios. Según García-Fernández et al. (2022), la ansiedad puede verse influida por variables personales como la inteligencia emocional y la autoestima. Aunque su estudio se centra en adolescentes, sus hallazgos ofrecen claves relevantes sobre los factores psicológicos que afectan la manera en que los jóvenes manejan situaciones estresantes. La inteligencia emocional, definida por Mayer y Salovey (1997), implica la habilidad de percibir, comprender y regular las emociones propias y ajenas. Esta competencia permite un procesamiento más adaptativo de experiencias emocionales, facilitando el uso de estrategias de afrontamiento

efectivas ante situaciones estresantes como los exámenes. En el mismo sentido, García-Fernández et al. (2022) sostienen que “una alta inteligencia emocional se asocia con niveles más bajos de ansiedad y con una autoestima más elevada” (p. 105), lo cual podría explicar por qué algunos estudiantes enfrentan mejor la presión académica.

La autoestima, entendida como la valoración que una persona tiene de sí misma (Rosenberg, 1965), actúa como un amortiguador emocional, y su relación con la ansiedad ha sido ampliamente documentada. Además, diversas investigaciones han señalado que los estudiantes con autoestima elevada suelen aplicar estrategias de afrontamiento centradas en el problema, como la planificación o el control del tiempo, mientras que aquellos con baja autoestima recurren con más frecuencia al afrontamiento evitativo (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Este patrón puede agravar el estrés durante la temporada de exámenes, aumentando el riesgo de ansiedad académica. En suma, comprender cómo la inteligencia emocional y la autoestima interactúan para modular la ansiedad permite proponer intervenciones basadas en el fortalecimiento de estas variables. Promover el desarrollo de habilidades emocionales en el ámbito universitario puede ser una estrategia clave para fomentar afrontamientos más saludables frente a los exámenes.

3.1.3. Relaciones Interpersonales

En el contexto universitario, los estudiantes se enfrentan diariamente a diversas fuentes de estrés que pueden repercutir en su bienestar psicológico, rendimiento académico y relaciones interpersonales. En este sentido, Morales (2020) explora cómo las estrategias de afrontamiento ante el estrés cotidiano se relacionan con variables psicoeducativas como la empatía y la conducta prosocial, aspectos esenciales para el ajuste personal y social en esta etapa de la vida.

El afrontamiento, entendido como un conjunto de esfuerzos cognitivos y conductuales orientados a manejar demandas estresantes (Lazarus y Folkman, 1984), puede adoptar diferentes formas. Morales (2020) retoma esta definición y destaca que las estrategias centradas en la resolución de problemas se vinculan positivamente con niveles más altos de empatía, apoyo emocional y comportamientos prosociales. En contraste, las estrategias evitativas se asocian con una menor empatía y una disminución en la tendencia a conductas altruistas, lo que sugiere que ciertos estilos de afrontamiento pueden limitar el desarrollo de relaciones sociales sanas.

Dentro de los hallazgos más relevantes, se identificaron correlaciones positivas entre la resolución activa de problemas y variables como la adopción de perspectivas, la comprensión emocional y la disposición a actuar en beneficio de los demás, incluso en situaciones emocionalmente intensas (Morales, 2020, p. 195). Además, la expresión emocional como forma de afrontamiento también mostró asociaciones significativas con indicadores de prosocialidad y empatía, lo que refuerza la importancia de reconocer y regular las propias emociones en contextos académicos estresantes. Por otro lado, estrategias como la evitación o la retirada social, consideradas menos funcionales, se vincularon negativamente con la empatía y ciertas formas de comportamiento prosocial, como el altruismo (Morales, 2020).

Esto indica que los estudiantes que evaden los problemas tienden a experimentar más dificultades para conectarse emocionalmente con los demás o responder de manera solidaria. En este sentido, el desarrollo de habilidades de autorregulación emocional se presenta como un factor protector ante el estrés académico, favoreciendo un mejor ajuste psicológico y social (Lengua y Long, 2002; citado en Morales, 2020). El estudio de Morales (2020) ofrece evidencia empírica sobre cómo el uso de estrategias de afrontamiento más productivas se relaciona con niveles más altos de empatía y comportamientos prosociales en estudiantes universitarios. Estos resultados

resultan fundamentales para el diseño de intervenciones psicoeducativas que promuevan el bienestar integral del estudiantado, fomentando habilidades intrapersonales e interpersonales que les permitan afrontar de manera efectiva los retos propios de la vida universitaria.

3.1.4. Cohesión Grupal

Aguinaga, Herrero-Fernández y Santamaría (2021) analizaron cómo las estrategias de afrontamiento y la cohesión grupal pueden actuar como factores protectores del bienestar psicológico en contextos de ansiedad competitiva en futbolistas. Otra variable que puede influir en la relación entre ansiedad y bienestar psicológico es la cohesión de grupo. La cohesión de grupo se ha relacionado con un gran número de variables, como la ansiedad precompetitiva (Prapavessis y Carron, 1996), la autoestima, el estado de ánimo o la eficacia de grupo. La ansiedad tiene, por un lado, un componente cognitivo, que incluye preocupaciones sobre el rendimiento, falta de concentración (Tomé-Lourido, Arce y Ponte, 2019) y, por tanto, incapacidad para mantener la atención, algunos autores la denominan ansiedad cognitiva. (Aguinaga, Herrero-Fernández y Santamaría 2021).

3.2. Dimensión Emocional

3.2.1. Emociones Experimentadas Ante Exámenes

La ansiedad ante los exámenes constituye una respuesta emocional negativa que afecta significativamente el desempeño académico, especialmente en estudiantes universitarios que recién ingresan a la educación superior. Esta ansiedad se caracteriza por síntomas fisiológicos, cognitivos y conductuales que pueden surgir antes, durante o después de una evaluación. Según Spielberger et al. (1976), citado por las autoras, “la ansiedad se presenta como un estado emocional transitorio, compuesto por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión y aumento de la actividad

del sistema nervioso autónomo” (Villavicencio & Prado, 2023, p. 25). La ansiedad evaluativa se manifiesta especialmente ante situaciones de evaluación académica. Se han identificado dos dimensiones principales: ansiedad como rasgo y ansiedad como estado.

La primera se refiere a una disposición estable del individuo a responder con ansiedad en diversas situaciones, mientras que la segunda se activa ante situaciones específicas. Como señalan las autoras, “la ansiedad ante los exámenes es un tipo específico de ansiedad de rasgo que se activa por eventos académicos” (p. 26). En cuanto al afrontamiento, esta investigación adopta el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1986), que entiende el afrontamiento como el esfuerzo cognitivo y conductual del individuo para manejar demandas internas o externas evaluadas como amenazantes. El afrontamiento puede clasificarse en estrategias centradas en el problema (acciones dirigidas a modificar la situación estresante) y estrategias centradas en la emoción (acciones para regular el malestar emocional). Según se indica en el documento, “afrontar significa intentar gestionar el estrés mediante pensamientos o conductas, las cuales varían en función de la percepción que se tiene del evento estresor” (p. 28).

El cuestionario COPE-28, utilizado en esta investigación, evalúa 14 estrategias divididas en subescalas como: planificación, afrontamiento activo, reevaluación positiva, desconexión, entre otras. Estas estrategias pueden tener un impacto positivo o negativo según su funcionalidad. Las estrategias cognitivas adaptativas (como la planificación y el pensamiento positivo) tienden a disminuir la ansiedad, mientras que las estrategias evitativas (como la autoinculpción o la negación) tienden a aumentarla. Las autoras afirman que “las personas con afrontamiento evitativo tienden a centrar su atención en el malestar, agravando su ansiedad y reduciendo su desempeño” (p. 31).

En el caso de los estudiantes universitarios, el afrontamiento se relaciona estrechamente con su nivel de adaptación académica. Aquellos que dominan estrategias proactivas de afrontamiento muestran mejores niveles de ajuste emocional, mientras que quienes se refugian en respuestas evitativas experimentan mayores dificultades para gestionar la presión de los exámenes. Las investigadoras enfatizan que “la relación entre estrategias de afrontamiento y ansiedad puede variar dependiendo del tipo de afrontamiento empleado y de las condiciones del contexto académico” (p. 32). Por lo tanto, desde el enfoque de esta investigación, se plantea que el entrenamiento en estrategias de afrontamiento cognitivo puede ser una herramienta clave para reducir los niveles de ansiedad ante los exámenes. Esta relación constituye la base de la hipótesis central del estudio: a mayor uso de estrategias adaptativas, menor será el nivel de ansiedad experimentado por los estudiantes.

3.2.2. Reconocimiento Y Expresión Emocional

Son procesos esenciales dentro de la inteligencia emocional, especialmente en contextos universitarios donde los estudiantes están sometidos a constantes demandas académicas. Reconocer una emoción implica identificarla en uno mismo de forma consciente, mientras que expresarla permite canalizarla de forma adecuada y oportuna, lo cual puede reducir la tensión interna y facilitar el afrontamiento del estrés. En el estudio de Fernández-Moro et al. (2024), evidencia que los estudiantes que presentan ansiedad tienden a tener un perfil emocional más deteriorado. “Los estudiantes que presentaban ansiedad mostraban una peor salud mental y una menor puntuación en estrategias de afrontamiento, empatía y habilidades emocionales” (p. 4). Esto indica que el reconocimiento emocional y las habilidades para gestionar lo que se siente están directamente vinculadas al bienestar psicológico. Si un estudiante no logra identificar lo que le

pasa emocionalmente, es más probable que experimente bloqueos mentales, conductas evitativas o frustración ante situaciones de evaluación.

Además, la investigación señala que la expresión emocional y la empatía son herramientas que potencian el desarrollo personal durante la etapa universitaria, ya que ayudan a los estudiantes a comprender sus propias emociones y las de los demás. Estas habilidades favorecen la convivencia, fortalecen las relaciones interpersonales y facilitan una comunicación más abierta y respetuosa en el contexto académico. Expresar emociones de forma adecuada también permite aliviar tensiones, evitar malentendidos y generar un entorno más seguro y colaborativo. En situaciones de presión, como los exámenes, contar con estas herramientas resulta fundamental para enfrentar el estrés con mayor equilibrio. Por el contrario, la ausencia de estas competencias emocionales puede provocar desajustes en la adaptación a la universidad, afectando tanto el rendimiento académico como el bienestar psicológico. Por ello, es esencial promover espacios de formación emocional dentro de las instituciones educativas, donde los estudiantes aprendan a identificar, nombrar y gestionar lo que sienten de forma constructiva.

3.2.3. Regulación Emocional

La regulación emocional es la capacidad que tiene una persona para manejar las emociones de forma consciente, de manera que estas no interfieran negativamente en su comportamiento ni en la consecución de sus metas. En el contexto universitario, esta habilidad cobra especial importancia, ya que permite que los estudiantes puedan afrontar los exámenes y otras situaciones exigentes con mayor estabilidad emocional. Cardona (2021) analizó cómo la regulación cognitivo-emocional influye en la salud mental de los estudiantes universitarios y encontró diferencias significativas según el tipo de estrategias utilizadas. En su estudio se afirma que “los estudiantes que utilizan estrategias adaptativas como reevaluación positiva, aceptación y reorientación

positiva, tienen mejor salud psicológica” (p. 3). Estas estrategias permiten reinterpretar los eventos de manera menos amenazante, aceptar las emociones desagradables sin negarlas, y enfocarse en soluciones en lugar de permanecer estancados en el malestar.

Por el contrario, cuando los estudiantes recurren a estrategias desadaptativas, como la negación, la autocrítica o la rumiación constante, se observa una mayor presencia de síntomas de ansiedad, desmotivación y estrés académico, lo cual puede interferir tanto en el bienestar personal como en el desempeño académico. Aunque estas estrategias no están citadas textualmente en el artículo, la autora resalta que el uso de patrones emocionales menos saludables se relaciona con una peor capacidad de afrontamiento, un deterioro del estado psicológico general y una mayor vulnerabilidad frente a factores estresantes. La presencia prolongada de estas respuestas puede incluso afectar la motivación para estudiar, la concentración y el sentido de autoeficacia. Por tanto, la forma en que los estudiantes regulan sus emociones influye directamente en su capacidad para afrontar la presión académica y mantener un equilibrio emocional durante los periodos de evaluación, siendo un factor clave para el éxito y el bienestar dentro del contexto universitario.

3.2.4. Función De Las Emociones

Entre los diversos factores que deben ser atendidos por las instituciones universitarias para evitar las graves consecuencias que puede llegar a tener el aumento del estrés académico entre sus estudiantes, tales como la reprobación y el abandono, están las siguientes: la adaptación al medio (autonomía, amor propio, bienestar psicológico); funcionamiento académico (conocimientos, métodos de estudio, relación con profesores y compañeros); compromiso (adaptación a los cursos, a la universidad) y la sobrevivencia (la relación con la familia, el nivel socioeconómico y el bienestar físico; así, además de la aparición de emociones negativas intensas como el miedo, enojo, tristeza, preocupación y otras más. “El estrés es una tensión física, mental

y emocional condicionada por una experiencia que se percibe como una demanda que excede los recursos personales y sociales con que se cuenta (Reyes Pérez et al., 2020, p.72).

Al ingresar a la universidad, algunos estudiantes suelen hacer suposiciones relacionadas con lo que se requiere para lograr sus metas académicas. Esas ideas, incluyen en ocasiones las acciones (también supuestas), para tener éxito: estudiar suficiente, relacionarse con sus compañeros, adaptarse rápidamente al nuevo medio, poseer una identidad universitaria y ser parte de la institución, entre otras. Ante todo, lo anterior, en varias ocasiones los estudiantes comienzan a reportar síntomas de estrés, el cual es descrito como una tensión física, mental y emocional condicionada por una experiencia que se percibe como una demanda que excede los recursos personales y sociales con que se cuenta; y suele presentarse en los estudiantes universitarios cuando sus resultados académicos son negativos, como no obtener la calificación que se esperaba, reprobado un examen, entre otros.

Berrío & Mazo et al. mencionan que en el contexto universitario es común que los estudiantes experimenten un intenso grado de estrés debido a las responsabilidades académicas que normalmente incluyen sobrecarga de tareas y trabajos. Lo anterior, aunado a las evaluaciones tanto de los profesores como de sus padres y de ellos mismos en relación con su desempeño académico, puede generar ansiedad y afectar su rendimiento y trayectoria escolar, lo que en algunos casos conduce a estragos en la salud física y mental de los estudiantes. Toda vez que los universitarios alcanzan una meta que se han propuesto (aprobar un examen, aprobar una asignatura, concluir sus estudios, etcétera), surgen, entre otras, emociones como alegría, orgullo y placer. Por el contrario, al fracasar, aparecen emociones como frustración, desesperación, vergüenza, enojo y aburrimiento.

Bajo ciertas circunstancias, el estrés académico interfiere en el desempeño escolar de los estudiantes, algunos de los factores que lo originan son: sucesos negativos, interacción con otros, falta de tiempo, exceso de trabajo académico, estudiar para los exámenes, perfeccionamiento, catastrofización, aislamiento, problemas sociales, problemas personales y financieros, entre otros; en tanto que algunas de las respuestas más comunes a estos estresores son el agotamiento emocional, la falta de autoeficacia académica, depresión y vergüenza. En este mismo sentido, se establece que existe una relación entre el insuficiente rendimiento académico de los estudiantes universitarios y las actitudes negativas hacia la universidad.

Reyes Pérez et al. (2020) menciona que las consecuencias del estrés son variadas y que tres tipos de estas son: físicas (dolores de cabeza, insomnio, problemas digestivos, fatiga crónica, sudoración excesiva); psico-lógicas, referentes a funciones cognitivas o emocionales (desconcentración, problemas de memoria, ansiedad, depresión); y comportamentales (ausentismo de las clases, aburrimiento para realizar las labores académicas, aislamiento), las cuales pueden llegar a tener repercusiones que van desde el ausentismo a clases, el bajo aprovechamiento académico, una trayectoria escolar irregular hasta el abandono de los estudios universitarios, con todas las consecuencias personales (depresión, ansiedad, baja autoestima), familiares (no cumplir con las expectativas familiares, adquisición de deudas), sociales (aislarse, aceptar trabajos por debajo de sus capacidades) y económicas (pagar prestamos universitarios) que podría tener.

Entre las consecuencias psicológicas Reyes Pérez et al. (2020) señala, que las emociones negativas como la tristeza, el enojo y la preocupación llegan a ser preámbulo de síntomas de depresión profunda, lo que hace propensos a los individuos a sufrir consecuencias en el largo plazo, destacando, entre esas consecuencias, las afecciones cardiovasculares. Saleh dice que el afrontar el estrés académico es una medida de prevención, por lo cual, los individuos realizan esfuerzos

cognitivos, emocionales y conductuales, entre los que es posible señalar: la aceptación, el respeto y amor a sí mismo y a los demás, el autoanálisis, la reflexión en torno a los propios pensamientos, motivaciones, sentimientos y comportamientos; donde se reconoce la autorresponsabilidad para finalmente actuar; el apoyo social, cuando se acude y busca a otros para obtener apoyo emocional y autocontrol; y la propia capacidad para gestionar las emociones y las reacciones derivadas de estas.

3.3. Dimensión Cognitiva

3.3.1. *Restructuración Cognitiva*

La ansiedad ante los exámenes es una forma específica de ansiedad caracterizada por sensaciones de nerviosismo, preocupación, aprensión y tensión que afecta significativamente el rendimiento académico de los estudiantes (Motevalli, Hamzah & Garmjani, 2020). Esta se presenta como una respuesta emocional a situaciones de evaluación, en las que los pensamientos irrelevantes interfieren con la concentración y el desempeño. Según Beck y Emery et al., durante una evaluación, los estudiantes ansiosos se distraen con pensamientos sobre su desempeño y se enfocan en ideas relacionadas con la incompetencia o la inutilidad personal. Esta distracción cognitiva se acompaña de síntomas fisiológicos como aumento del ritmo cardíaco, sudoración y náuseas.

Una de las intervenciones más efectivas en el enfoque cognitivo es la reestructuración cognitiva, definida como un proceso de aprendizaje que busca reemplazar pensamientos y creencias irracionales por ideas racionales y útiles. Esta técnica parte de la premisa de que los pensamientos automáticos negativos generan emociones disfuncionales, y que mediante modelos como el ABCDE es posible identificarlos, evaluarlos y modificarlos. Dentro de la reestructuración

cognitiva, el artículo destaca dos modelos principales: la Terapia Racional Emotiva Conductual (REBT) y la Reestructuración Racional Sistemática (SRR). La REBT tiene como objetivo enseñar a los estudiantes ansiosos a identificar y disputar creencias irracionales como el perfeccionismo o la idea de que el éxito en los exámenes determina el valor personal (Motevalli et al., 2020). A través de preguntas socráticas, se guía a los estudiantes a desafiar sus pensamientos negativos y generar interpretaciones más realistas.

La SRR busca reducir la ansiedad redirigiendo la atención de los pensamientos irrelevantes hacia afirmaciones positivas relacionadas con la tarea. Esta técnica incluye ensayos imaginativos, autoafirmaciones y discusiones grupales para reinterpretar las situaciones generadoras de ansiedad (Motevalli et al., 2020). Además, se incorpora el pensamiento crítico como una habilidad metacognitiva que facilita la evaluación, el juicio y la toma de decisiones racionales. Según Facione, este pensamiento incluye competencias como la interpretación, inferencia, análisis, explicación y autorregulación, esenciales para afrontar situaciones como los exámenes desde una perspectiva lógica y autorreflexiva. La intervención propuesta por Motevalli et al. (2020) combina estas estrategias en un programa de nueve sesiones psicoeducativas, con el objetivo de capacitar a los estudiantes en el reconocimiento, disputa y sustitución de pensamientos disfuncionales, mientras desarrollan habilidades de pensamiento crítico para disminuir la ansiedad ante los exámenes y mejorar el rendimiento académico.

3.3.2. Atención Concentración

Como mencionó Rivera Danny et al. (2025), El estrés académico es una condición reconocida que afecta a los estudiantes en una variedad de aspectos. Se define como una respuesta fisiológica, psicológica y emocional a las demandas académicas que se consideran excesivas o desafiantes. Este tipo de estrés suele manifestarse en síntomas como ansiedad, agotamiento y

problemas de concentración, y puede tener un efecto significativo en la atención selectiva del alumnado. Rivera Danny et al. (2025), recalcó que la importancia de abordar el estrés académico radica en las múltiples consecuencias que este tiene. Un estudio reciente de Kao (2024) encontró que el estrés causado por las expectativas académicas puede afectar el bienestar emocional de los estudiantes y su rendimiento académico. Además, Teixeira et al. (2022) hallaron una correlación entre el estrés académico, los síntomas psicósomáticos y los problemas de regulación emocional, lo que demuestra la importancia de desarrollar técnicas efectivas para manejar el estrés en el entorno académico.

Según Rivera Danny et al. (2025), existen tres fases de adaptación al estrés las cuales son: la reacción de alarma, el estado de resistencia y la fase de agotamiento. Haciendo mención de aspectos propuestos por otros autores como el de Selye (1956) quién describió las fases del estrés desde la alarma hasta el agotamiento, o como el de Cannon (1932) quién introdujo la idea de la respuesta de “lucha o huida” como una reacción fisiológica ante estímulos estresantes. Por lo tanto, Rivera Danny et al. (2025) consideran que el estrés tiene un impacto significativo en la salud mental, afectando diversas áreas de la vida diaria. Señalan que este surge como resultado de las múltiples demandas y presiones que enfrentan las personas, tanto en el ámbito personal como profesional.

En consecuencia, cuando estas exigencias aumentan y se acumulan, repercuten negativamente en la calidad de vida, especialmente en el bienestar psicológico y emocional. De acuerdo con Barrera et al. (2024), además del estrés académico, factores como la depresión y la ansiedad pueden predecir conductas suicidas en estudiantes universitarios en México, lo que refleja la importancia de identificar y gestionar adecuadamente el estrés en este grupo. Estos componentes pueden afectar negativamente el desempeño académico, la salud y las funciones fisiológicas de los

estudiantes. El estrés académico es un fenómeno que puede manifestarse en los estudiantes por diversas razones, muchas de las cuales son perceptibles para los docentes. (Rivera Danny et al, 2025)

3.3.3. Autoevaluación Cognitiva

El aprendizaje de un segundo idioma en contextos universitarios se ha vinculado con múltiples fuentes de estrés académico, lo que puede afectar negativamente el bienestar emocional y el rendimiento de los estudiantes. En este sentido, Jahara et al. (2022) señalan que “los estudiantes de EFL están expuestos a una serie de presiones académicas, emocionales y sociales que tienden a generar niveles significativos de estrés académico” (p. 2). Frente a esto, el estudio analiza la relación entre la autoevaluación central y el estrés académico, explorando además cómo los estilos de afrontamiento actúan como mediadores en dicha relación. La autoevaluación central es entendida como un constructo psicológico que abarca el autoconcepto, la autoestima, el locus de control y la autoeficacia, lo cual influye directamente en cómo el estudiante interpreta sus logros y fracasos.

De acuerdo con Jahara et al. (2022), “los individuos con alta autoevaluación central tienden a confiar en sus habilidades para superar desafíos académicos, lo que reduce su susceptibilidad al estrés” (p. 3). En cambio, una baja autoevaluación se asocia con una mayor probabilidad de experimentar emociones negativas frente a situaciones académicas exigentes. El estudio de Jahara et al. (2022) se realizó con 384 estudiantes universitarios etíopes de inglés como lengua extranjera, empleando modelos de ecuaciones estructurales. Los hallazgos revelaron que la autoevaluación central no solo tiene un efecto directo negativo sobre el estrés académico, sino que también actúa de forma indirecta a través de los estilos de afrontamiento. Específicamente, se encontró que “los estudiantes con autoevaluación positiva tienden a utilizar estilos de afrontamiento centrados en el

problema, mientras que los de autoevaluación baja recurren con mayor frecuencia a estrategias emocionales o evitativas” (p. 10).

Además, los resultados indican que el afrontamiento evitativo está significativamente correlacionado con niveles más altos de estrés académico, mientras que el afrontamiento centrado en el problema se asocia con una reducción del mismo. Como indican los autores, “el estilo de afrontamiento centrado en el problema se mostró como un mediador significativo y positivo en la reducción del estrés académico” (Jahara et al., 2022, p. 12). En conclusión, la investigación resalta la importancia de desarrollar programas psicoeducativos que promuevan tanto una autoevaluación central positiva como estilos de afrontamiento funcionales. Estos factores pueden desempeñar un papel fundamental en la regulación del estrés académico, especialmente en estudiantes de lenguas extranjeras que enfrentan desafíos específicos en el proceso de aprendizaje.

3.3.4. Anticipación De Consecuencias

El estrés percibido en la población universitaria ha sido objeto de creciente preocupación a nivel mundial, debido a su impacto negativo en el bienestar psicológico y el rendimiento académico. Según Wang et al. (2025), este fenómeno se ha intensificado por “el ritmo de vida acelerado y las crecientes demandas sociales” (p. 1), lo que ha llevado a una prevalencia alarmante de estrés en diversos contextos culturales. Desde una perspectiva teórica, esta investigación se enmarca en el modelo Health Action Process Approach (HAPA), el cual distingue entre una fase motivacional, centrada en la intención de cambiar conductas, y una fase volitiva, orientada a la planificación y mantenimiento de dichas conductas (Cao et al., 2023, como se cita en Wang et al., 2025). El modelo ha demostrado utilidad para comprender cómo los individuos abordan problemas de salud, incluido el manejo del estrés (Malik et al., 2022).

Dentro del marco del HAPA, la consideración de las consecuencias futuras (CFC) se plantea como un factor crucial. Este concepto se refiere al grado en que los individuos piensan en los efectos a largo plazo de sus acciones. Aquellos con alta CFC “tienden a priorizar los resultados a largo plazo por sobre la gratificación inmediata” (Wang et al., 2025, p. 3). Estos individuos suelen planificar mejor, mostrar mayor autocontrol y ser más resilientes ante situaciones de presión. La relación entre CFC y estrés ha sido consistentemente negativa: cuanto mayor es la consideración del futuro, menor es el estrés percibido. Esto se debe a que estas personas “son más capaces de implementar estrategias de afrontamiento de manera efectiva” (Wang et al., 2025, p. 3). Así, la CFC no solo influye directamente en la percepción del estrés, sino que también potencia recursos internos como la resiliencia.

La resiliencia, definida como la capacidad de adaptarse y sobreponerse a la adversidad, actúa como variable mediadora en esta relación. Según Wang et al. (2025), “las personas con alta resiliencia presentan menor reactividad emocional ante estresores, resultando en menores niveles de estrés percibido” (p. 4). En estudiantes universitarios, la resiliencia ha demostrado ser un amortiguador eficaz frente a presiones académicas y personales. Asimismo, se identificó una asociación positiva entre CFC y resiliencia: aquellos con mayor orientación futura tienden a ser más resilientes, ya que se involucran activamente en la adquisición de recursos y habilidades para alcanzar sus metas a largo plazo. Este hallazgo apoya la hipótesis de que “la resiliencia media la relación entre la consideración de las consecuencias futuras y el estrés percibido” (p. 8).

Por otro lado, la presencia de significado en la vida y la búsqueda de significado se propusieron como variables moderadoras. La primera se refiere a la percepción de que la vida tiene sentido y propósito; la segunda implica el esfuerzo activo por encontrarlo. La investigación concluyó que “la búsqueda de sentido amplifica la relación negativa entre CFC y estrés percibido”

(Wang et al., 2025, p. 11). Es decir, cuando los estudiantes buscan activamente significado en su vida, el impacto positivo de la CFC sobre el estrés se vuelve más fuerte. En contraste, la presencia de significado no mostró un efecto moderador significativo. Este resultado sugiere que el simple hecho de tener un sentido en la vida no es suficiente para influir en la relación entre planificación futura y manejo del estrés. Wang et al. (2025) argumentan que “la presencia de sentido actúa más como un amortiguador pasivo del estrés, mientras que la búsqueda de sentido moviliza recursos cognitivos y emocionales” (p. 11).

3.4. Dimensión Conductual

3.4.1. *Organización Del Tiempo*

Según Pearson (2024), desarrollar la habilidad de administración del tiempo es crucial, ya que permite trabajar de manera más inteligente y lograr más en menos tiempo, incluso cuando se dispone de un tiempo limitado o se está bajo presión. Se ha comprobado que esta gestión no solo se relaciona con alcanzar objetivos en el plazo esperado, sino que también puede ser una dimensión importante del bienestar y la paz mental. Por lo tanto, el autor expone que para aprender esta habilidad es fundamental contar con un plan claro y priorizar las tareas según su importancia y una secuencia lógica, evitando perder tiempo en actividades menos críticas. Una adecuada gestión del tiempo reduce la necesidad de trabajar apresuradamente y puede mejorar la calidad del trabajo realizado.

Pearson (2024) indica que la sensación de no contar con suficiente tiempo puede afectar seriamente el estado de ánimo, siendo en muchos casos un detonante de ansiedad, depresión o incluso crisis de pánico. Una organización adecuada de las actividades contribuye a evitar esa presión constante y favorece un trabajo más enfocado y sereno. Al desarrollar esta capacidad, se

promueve un equilibrio emocional que potencia el logro de metas personales y profesionales. Además, sus efectos no se limitan al ámbito individual, sino que también fortalecen la imagen y competitividad de la institución educativa. Ser más eficientes con el tiempo no implica dedicarlo únicamente al trabajo o a actividades productivas, ya que el ocio, el esparcimiento y el fortalecimiento de los vínculos interpersonales constituyen una dimensión humana igualmente importante, e incluso en algunos casos, más relevante.

Como menciona Pearson (2024), la administración del tiempo es una habilidad compleja que implica una serie de habilidades más básicas como establecer metas claras, priorizar tareas, planificar con anticipación, establecer límites y tomar descansos adecuados para mantener la productividad, pero también para proteger el bienestar y la salud. Hoy más que nunca, la gestión eficiente del tiempo se ha convertido en una habilidad crucial tanto para el éxito académico como profesional y social. Pearson (2024), también señala que, mientras el aprendizaje evoluciona a un aprendizaje autónomo y continuo, los estudiantes deben adoptar un rol cada vez más activo en su educación, lo que requiere una planificación y organización del tiempo más estratégica para evitar el estrés y maximizar el rendimiento. La habilidad para gestionar el tiempo también es vital en el ámbito laboral, donde una buena organización puede aumentar la productividad y fomentar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

Para alcanzar una gestión del tiempo más eficiente en la universidad, es crucial adoptar estrategias que se ajusten a la realidad de cada estudiante y educador o investigador. Es importante que tus estudiantes se acostumbren a pensar, analizar y tomar responsabilidad respecto a cómo utilizan su tiempo. Saber cuántas horas dedican al estudio y aprender a evaluar la calidad real de este tiempo es un punto de partida muy importante para que puedan comenzar a optimizar su gestión. No todas las horas de estudio son igualmente productivas, por lo que identificar sus

patrones y hábitos individuales puede ayudarles a hacer ajustes significativos. También es importante que sepan cómo instruir a los alumnos sobre cómo priorizar las tareas de cada módulo de aprendizaje basándose en su importancia y urgencia. Esto puede incluir la creación de secuencias de tareas que se contextualizan en proyectos más grandes, o el uso de herramientas digitales para organizar y recordar fechas de entrega y exámenes. (Pearson, 2024)

3.4.2. Descanso Y Autocuidado

Es crucial que los estudiantes universitarios tengan acceso a servicios de salud mental, ya sea dentro del campus, en su EPS o con servicios prestados por el gobierno. Los consejeros y terapeutas profesionales pueden proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes que lo necesiten. Es importante resaltar que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y cuidado propio. Los estudiantes deben sentirse seguros de pedir ayuda y saber que hay recursos disponibles para ellos. Además de acceder a servicios de salud mental, es fundamental que los estudiantes universitarios cuiden de su bienestar físico. Promover hábitos de sueño saludables, una dieta equilibrada y ejercicio regular puede tener un impacto positivo en la salud mental. (Universidad de la Costa. 2024, marzo — abril)

El control del estrés y la presión académica es esencial para proteger la salud mental de los estudiantes universitarios. Utilizar técnicas como planificar y organizar el tiempo puede contribuir a disminuir la sensación de sentirse abrumado. Establecer metas alcanzables y dividir tareas grandes en pequeñas etapas puede ayudar a que el trabajo académico sea más manejable. Utilizar técnicas de estudio efectivas, como la creación de resúmenes y la toma de apuntes, mejorará el rendimiento académico y reducirá el estrés asociado a los exámenes y trabajos. La salud mental tiene un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Un estado

mental positivo favorece la concentración, la motivación y la capacidad de afrontar los desafíos académicos con éxito. (Universidad de la Costa. 2024, marzo — abril)

3.4.3. Búsqueda De Ayuda

Según una revisión sistemática de programas de prevención dirigidos a la depresión, la ansiedad y el estrés en estudiantes universitarios; “los años universitarios representan una transición desafiante de la niñez a la adultez y la universidad en sí misma es una experiencia altamente estresante para los estudiantes” (Dagani et al., 2023, p. 2). Hay una cantidad significativa de factores estresantes que los estudiantes enfrentan todos los días y que contribuyen al estrés experimentado, incluyendo presiones financieras, cambios en el apoyo social, adaptación a una nueva rutina, formación de nuevas relaciones y rigor académico. De hecho, la mayoría de los estudiantes reportan un alto nivel de angustia psicológica, mientras que los problemas de salud mental no son infrecuentes.

Sin embargo, Osborn et al. (2022) indica que la población estudiantil es bastante reticente a buscar ayuda profesional para problemas de salud mental y los hombres tienen actitudes más negativas que las mujeres hacia la búsqueda de ayuda. En una encuesta reciente realizada por Yamauchi los resultados mostraron que las personas que no presentaban un comportamiento de búsqueda de ayuda tenían más probabilidades de tener angustia psicológica grave, y esta tendencia parecía ser ligeramente más fuerte entre los jóvenes de entre 20 y 39 años. Los datos de investigaciones en entornos universitarios confirman estos resultados, lo que sugiere que los estudiantes pueden tender a no buscar ayuda, incluso cuando hay servicios de salud mental disponible.

La capacidad de buscar ayuda profesional para problemas psicológicos es una forma de afrontamiento individual, que es necesaria cuando se trata con estrés y estresores acompañantes. Los estilos de afrontamiento se han categorizado en tres dimensiones: afrontamiento centrado en el problema, centrado en la emoción y afrontamiento disfuncional o de evitación. El afrontamiento centrado en el problema incluye los esfuerzos activos para lidiar con la fuente de estrés a través del comportamiento individual, mientras que el afrontamiento centrado en la emoción es cuando la persona intenta disminuir las consecuencias emocionales y manejar pensamientos y sentimientos asociados con los estresores. El uso de estrategias centradas en el problema y la emoción se asoció con un estrés psicológico reducido.

Talebi et al. encontró que las estrategias centradas en la emoción contribuían tanto al estigma propio como al percibido de la búsqueda de ayuda, mientras que las estrategias centradas en el problema se relacionaban con una disminución del autoestigma. El afrontamiento de evitación se refiere a estrategias que evitan lidiar con el problema, lo que puede jugar un papel en la prevención de la búsqueda de ayuda. El uso de estrategias de afrontamiento puede verse obstaculizado por varios factores, como los estereotipos y el estigma. La estigmatización de las personas con problemas psicológicos y psiquiátricos tiene una tradición histórica, y mucho más que cualquier otro tipo de enfermedad, los trastornos mentales están sujetos a juicios negativos. “El estigma puede impedir que las personas lo hagan, sigue siendo una barrera significativa para buscar ayuda en problemas de salud mental, especialmente entre estudiantes universitarios” (Dagani et al., 2023, p. 4).

El estigma incluye la percepción de que las personas tienen actitudes o comportamientos de desaprobación hacia las personas con problemas de salud mental (estigma percibido) y el autoestigma que se produce cuando estas percepciones se internalizan. El estigma percibido en

torno a la búsqueda de tratamiento se refiere a la percepción de que los individuos en un grupo social verían a alguien que busca tratamiento psicológico como menos aceptable socialmente, y se ha descubierto que está asociado con estrategias de afrontamiento de evitación. Lannin et al. sugiere que el autoestigma puede obstaculizar las decisiones iniciales de buscar información sobre salud mental y asesoramiento, y otros estudios recientes encontraron que el autoestigma estaba relacionado negativamente con las actitudes hacia la búsqueda de ayuda psicológica profesional y el comportamiento de búsqueda de ayuda.

4. Método

4.1. Contexto

Para llevar a cabo las entrevistas, se seleccionaron como escenario diversas aulas del edificio F1 y el área de co-working en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada en Ciudad Universitaria, sobre el bulevar Suyapa en Tegucigalpa, en el año 2025.

La selección de los participantes se realizó gracias al apoyo de personas cercanas, quienes colaboraron en identificar a aquellos que cumplían con el perfil previamente definido.

Tanto la búsqueda de los entrevistados como la aplicación de las entrevistas se realizaron durante el mes de junio de 2025.

4.2. Muestra O Participantes

En esta investigación se utilizó el tipo de muestra homogénea, que es un tipo de muestreo no probabilístico empleado principalmente en investigaciones cualitativas. Se basa en seleccionar unidades de análisis que comparten un perfil común, es decir, "características similares o rasgos comunes" (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014, p. 401).

Su objetivo principal es centrarse en un tema específico o destacar ciertas situaciones, procesos o episodios dentro de un grupo social determinado. Este tipo de muestreo "busca profundidad más que diversidad", lo cual lo convierte en una estrategia útil cuando se desea comprender con mayor detalle las experiencias o perspectivas de un subgrupo claramente definido (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 401).

Con base en el enfoque del muestreo homogéneo, nuestro perfil para seleccionar a los participantes a entrevistar es el siguiente:

1. Edad entre 18-25
2. Que tenga un año de estar en la universidad
3. Matriculado en el II periodo académico 2025
4. Qué este cursando 4 clases.

4.3. Instrumento

El instrumento utilizado para la investigación es una entrevista semi-estructurada desarrollada en 13 preguntas cualitativas (Se encuentra en Anexos).

4.4. Diseño

Se utilizó el diseño fenomenológico en esta investigación, según Sampieri (2018) “El diseño fenomenológico se orienta a describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno, con el propósito de descubrir los significados que le atribuyen y captar la esencia de dichas experiencias.” Con base a lo anterior nuestro problema de investigación pretende explorar, describir y comprender las estrategias de afrontamiento antes la presión de exámenes.

4.5. Procedimiento

1. Se formó grupos de 6 integrantes.
2. Hubo una discusión sobre diversos temas a tratar para la investigación.
3. Se eligió el tema de estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes a corto plazo y se investigó las dimensiones y sub dimensiones repartiendo la información para la creación de fichas.
4. Se realizó la introducción.
5. Se creó un listado de preguntas para la entrevista por cada subdimensión.

6. Se decidió que tipo de muestreo se iba a utilizar y el perfil que haga más volumen para buscar al entrevistador.
7. Se escogió el tipo de diseño para la investigación y realizar posteriormente el apartado de método.
8. Hubo una demostración de la entrevista para posteriormente realizar una entrevista piloto.
9. Con la entrevista piloto se analizó cuales preguntas se iban a descartar o modificar.
10. Se revisó las 6 entrevistas para escoger 3 entrevistas que tuvieran mejor volumen y posteriormente hacer la 2 ronda.
11. Se realizó el cuadro de dimensiones y subdimensiones de las estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios y se hizo un avance para la tabla de saturación.
12. Se identificó la idea central de cada respuesta mejor relacionada con la pregunta.
13. Se inició con el cuadro de ideas centrales y códigos en el análisis de estrategias de afrontamiento, ya teniendo las ideas centrales mientras se terminaba de hacer la tabla de saturación.
14. Se inició a hacer las conclusiones para el cuadro de conclusiones y propuestas basadas en las estrategias de afrontamiento de los estudiantes.
15. Se fue elaborando el marco referencial.
16. Se modificó y finalizo el cuadro de ideas centrales y códigos en el análisis de estrategias de afrontamiento.

17. Se repartió el apartado de discusión y se realizó una reflexión por cada estudiante para luego hacer una general.
18. Se elaboró las propuestas del cuadro de conclusiones y propuestas basadas en las estrategias de afrontamiento de los estudiantes y se concluyó.
19. Se completó el marco referencial y el apartado de discusión.
20. Se adjuntó todo el trabajo para completar la investigación.

5. Análisis, Interpretación De Resultados

5.1. Cuadro De Ideas Centrales Y Códigos En El Análisis De Estrategias De Afrontamiento.

Objeto de estudio	Dimensiones	Sub dimensiones	Ideas Centrales	Código	Nomenclatura	Interpretación
Explorar estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios.	Social	-Redes de apoyo	En algunas clases sí he tenido la apertura y he tenido la confianza de acercarme y hacer las preguntas, pero en otras, aunque tenga la inquietud, no, porque de repente siento barrera. ¿Y cómo te sentiste emocionalmente cuando le pediste ayuda? Quizás no apoyada. Me preocupé, traté de buscar ayuda externa, la verdad.	SRABA	S: social. RA: redes de apoyo. BA: barrera y apertura.	SRABA: La presencia de barreras sociales y la falta de confianza afectan la búsqueda de apoyo. Esto concuerda con Dagani et al. (2023), quienes encontraron que el estigma y el malestar psicológico disminuyen la intención de buscar ayuda.

		- Colaboración	<p>Cuando las uso bien, bien, cuando el uso mal, mal, verdad, cuando logro nivelar toda la carga, puedo resultar tranquilo, terminar el periodo sin el cerebro todo quemado, porque también obviamente está el trabajo, otras cosas, vida personal, pero cuando logro utilizar las herramientas que te digo y me dan resultados bien, hay momentos que no, hay momentos que sí, entonces eso.</p>	SCONT	<p>S: social CO: colaboración. N: nivelar T: tranquilo</p>	<p>SCONT: El uso consciente de herramientas para colaborar y organizarse ayuda a manejar la presión académica. Pearson (2024) destaca que planificar y usar herramientas digitales mejora la productividad y reduce el estrés.</p>
		-Relaciones interpersonales	<p>Lo que quiero saber es si las cosas que tú haces para manejar el estrés te ayudan a ser más comprensivo o no serlo con tus compañeros. Sí, creo que sí,</p>	SRIAR	<p>S: social RI: relaciones interpersonales AR: aprendido a respetar</p>	<p>SRIAR: Las estrategias de afrontamiento fomentan la empatía y el respeto en las relaciones interpersonales. Morales (2020) afirma que</p>

			<p>porque así con las técnicas en lo que yo llevo de estudiar la carrera y lo que he experimentado, entiendo cuando la gente anda en momentos de silencio, o cuando también respeto cuando hay otro grupo que le gusta estar compartiendo todo el contenido del examen que va a venir. Entonces creo que he aprendido a respetar.</p>			<p>afrontar activamente los problemas se asocia positivamente con la empatía y la prosocialidad.</p>
	Emocional	-Emociones experimentadas antes los exámenes	<p>Es frustrante porque a veces se acumula las actividades y es muy estresante ver qué actividades darle prioridad y hay otras que necesitan hay que tener un grado así de que darles prioridad a</p>	EEEF R	<p>E: emocional E: emociones E: experimentadas FR: frustrante</p>	<p>EEEFR: Emociones como la frustración surgen cuando se acumulan tareas. Reyes et al. (2020) muestran que la intensidad emocional aumenta cuando se percibe una</p>

			todas las clases.			situación negativa como la reprobación o exceso académico
		- Reconocimiento y expresión emocional	Lo que hago normalmente cuando estoy muy pero muy estresado, lo que hago es que dejo un rato el teléfono, lo que estoy haciendo y si estoy estudiando dejo de estudiar y camino un rato.	EREC D	E: emocional RE: reconocimiento y expresión emocional C: caminar D: dejar el teléfono	ERECD: Caminar o tomar pausas ayuda a regular el estrés. Bedoya (2021) encontró que las estrategias de regulación cognitivo-emocional están vinculadas a mejor salud y adaptación.
		-Regulación emocional	Por ejemplo, si estoy estudiando y me siento demasiado estresado, lo que hago es dejarlo momentáneamente y relajar la mente, cambiar las ideas y una vez ya estando calmado, volver a intentarlo y	ERER C	E: emocional RE: regulación emocional R: relajación C: calma	ERERC: Relajarse y retomar el estudio cuando se está calmado es una estrategia cognitiva que permite un retorno más efectivo.

			eso hace más lo hace más fácil.			Fernández López et al. (2024) afirman que la inteligencia emocional y la autorregulación son claves para enfrentar el estrés universitario.
	Cognitivo	-Atención y concentración	Busco métodos para poder relajarme y así poder identificar qué cosas me sirven para estudiar eficazmente... ¿cuáles son esos métodos? Más que todo utilizo lo que es un cronómetro para tener un tiempo estimado de estudio y así poder distribuirlo con estudio y descanso a la vez.	CACMR	C: cognitivo AC: Atención y concentración MR: métodos para poder relajarme	CACMR: Aplicar métodos como temporizadores mejora la atención y el rendimiento. Pearson (2024) recomienda técnicas de estudio y gestión del tiempo para aumentar la eficiencia académica.

		- Autoevaluación cognitiva	Pues prácticamente lo que hago es que me pongo a estudiar desde antes. Por ejemplo, puede que yo ya tengo fechas indicadas para los exámenes, yo voy estudiando desde que empieza, desde que da un tema yo lo voy estudiando poco a poco para que no me afecte ya el momento de estudiar. ¿O sea, no estudia conjunto? No, voy estudiando poco a poco, para que se me vayan quedando tanto como práctica como teórico, voy estudiando poco a poco.	CACEP	C: cognitivo AC: autoevaluación cognitiva EP: Estudiando poco a poco	CACEP: Estudiar con anticipación es una forma de afrontamiento preventivo que reduce la ansiedad. Villavicencio & Prado (2023) señalan que el afrontamiento cognitivo reduce los niveles de ansiedad antes de los exámenes.
--	--	----------------------------	--	-------	---	--

		- Anticipación de consecuencias	El estrés de un examen. Depende muchísimo, depende muchísimo. Como le había dicho que la mentalidad es importante, si yo siento que en el examen me va a ir mal porque no he estudiado lo suficiente, el estrés lo vivo terrible, sinceramente yo terrible. Me pone a sudar, me pone a temblar, me acelera la frecuencia cardíaca y me da mareos, mareo y dolor de estómago. En cambio, cuando voy a un examen bien preparado es mucho más relajado, o sea, solamente digo, 'Hm,	CACP E	C: cognitivo AC: anticipación de consecuencias. P: preparación E: estrés	CACPE: La percepción de control sobre la preparación influye directamente en la vivencia del estrés. Rojas-Torres et al. (2022) identifican que el afrontamiento activo y la aceptación mejoran la respuesta emocional ante los exámenes.
--	--	------------------------------------	--	-----------	---	---

			<p>estoy esperando que ponga el examen.' Me siento hasta ansioso por tener el examen en la mano y poder resolverlo. Así que esa es la diferencia, de que, si no estudio tanto lo suficiente, me pongo mal. En cambio, si estudio bien, lo único que tengo es una ansiedad por ya tener ese ese examen y poder resolverlo.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	Conductual	- Organización del tiempo	<p>- Creo que cualquier persona haría eso, mira la prioridad, la prioridad creo que depende mucho de cuál se va a entregar primero, cuál lleva más tiempo para hacer, cuál está más difícil, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, en algunas ocasiones pasa eso, tal vez la que te gusta más es mucho más larga y tenemos dos meses para entregarla, pero la hacemos, en mi caso pues, la que ya tenga que entregar antes, la que tenga que entregar sí o sí, eso.</p> <p>-Me cuesta organizarme con el tiempo, la verdad, porque hay veces que tengo porque a mí me gusta jugar fútbol,</p>	COTPT	<p>C: conductual OT: organización del tiempo P: prioridad T: tiempo</p>	<p>COTPT: Priorizar tareas según dificultad y tiempo es clave para una buena organización . Pearson (2024) indica que planificar con metas claras permite mayor equilibrio personal y menos estrés.</p>
				COTDT	<p>C: conductual OT: organización de tiempo DT: dificultad de tiempo</p>	<p>COTDT: Las actividades externas pueden interferir con la gestión del tiempo.</p>

			<p>entonces cuando voy a jugar como que tengo que dejar de hacer otra cosa. Entonces, después tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo y como que se me complica eso. Muchas veces el tiempo. Siempre organización. semana. La mayoría de veces, sí.</p>			<p>Pearson (2024) sugiere que una mala distribución del tiempo afecta negativamente el equilibrio académico-personal.</p>
		-Búsqueda de ayuda	<p>-Mi entorno influye mucho. Si me apoyan y no me juzgan, me dan ganas de buscar ayuda. Pero si me critican o no me entienden, prefiero no decir nada.</p>	<p>CBAAJ</p>	<p>C: conductual BA: búsqueda de ayuda A: apoyan J: juzgan</p>	<p>CBAAJ: El juicio social percibido afecta la decisión de buscar ayuda. Dagani et al. (2023) evidencian que el estigma y la percepción de incomprensión limitan la intención de acudir a servicios de apoyo.</p>

		Descanso y autocuidado	<p>Pues bueno, sí es verdad, en cuanto empecé con la universidad yo he sentido que el problema no fue tanto el estudio, sino que fue el ambiente. Ya que yo pasaba bastante ansioso, bastante temeroso de lo que sea que pueda pasar en la U. Pero decidí ir por atención psicológica aquí mismo en la universidad y fueron bastante amables conmigo y me ayudaron bastante en ese aspecto. Luego de eso ya pude enfocarme más en los estudios por unas cuantas exigencias. Pero sí, en lo general eso.</p>	CDA AP	<p>C: conductual DA: descanso y autocuidado AP: atención psicológica.</p>	<p>CDAAP:</p> <p>Buscar atención psicológica representa una estrategia de autocuidado y afrontamiento activo. Fernández López et al. (2024) afirman que el acceso a servicios de salud mejora el enfoque académico y el bienestar psicológico.</p>
--	--	------------------------	---	-----------	--	---

5.2. Cuadro De Conclusiones Y Propuestas Basadas En Las Estrategias De Afrontamiento De Los Estudiantes.

Objeto de estudio	Conclusiones	Propuestas	Reflexión final
Explorar estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios.	La experiencia al intentar pedir ayuda puede ser de barrera y apertura.	Se propone fomentar una cultura de apoyo y confianza dentro de la universidad, donde se normalice pedir ayuda como parte del crecimiento personal y académico. Esto puede lograrse mediante campañas informativas, espacios seguros de escucha, y una mayor visibilidad de los servicios de apoyo psicológico y académico.	La vida universitaria es mucho más que un proceso académico: es una etapa de transformación personal, marcada por retos constantes, alta exigencia y momentos de presión, especialmente durante los períodos de evaluación. A lo largo de este recorrido, los estudiantes no solo se enfrentan a una carga académica abrumadora y a dificultades para organizar su tiempo, sino también al desafío de gestionar sus emociones en medio del estrés. Sin embargo, es precisamente en estas circunstancias donde muchos comienzan a construir sus propias estrategias de afrontamiento: desde la planificación
	Los estudiantes viven su bienestar psicológico cuando logran nivelar la carga y se sienten tranquilos.	Se recomienda que la institución implemente espacios de acompañamiento académico y talleres de organización del tiempo, que ayuden a los estudiantes a nivelar la carga académica, favoreciendo así estados de tranquilidad y bienestar psicológico durante los períodos de exámenes.	
	La empatía de los estudiantes no se ha visto afectada a causa de las estrategias de afrontamiento ya que han aprendido a respetar a sus compañeros.	Se propone que la institución promueva actividades colaborativas y espacios de diálogo entre estudiantes, que refuercen el respeto y la empatía interpersonal, reconociendo el valor de las diferentes formas de afrontar el estrés académico.	
	La acumulación de actividades durante el	Se propone la implementación de	

<p>tiempo que hacen los exámenes, es frustrante para los estudiantes.</p>	<p>charlas o talleres de manejo del estrés enfocados en la planificación del tiempo y la gestión emocional durante los periodos de evaluación, con el objetivo de reducir los niveles de frustración y ayudar a los estudiantes a enfrentar los exámenes con mayor preparación emocional.</p>	<p>anticipada, el uso de técnicas de relajación, hasta la búsqueda de momentos de desconexión o apoyo emocional.</p>
<p>Los universitarios buscan maneras para reducir la presión caminando para tener una desconexión con el estrés.</p>	<p>Se propone que la universidad promueva espacios verdes accesibles y seguros dentro del campus para que los estudiantes puedan realizar caminatas breves como estrategia de desconexión emocional durante épocas de exámenes, contribuyendo así a la regulación del estrés y la mejora del bienestar emocional.</p>	<p>Hemos comprendido que cada estudiante vive este proceso de forma única, pero que todos comparten la necesidad de encontrar un equilibrio entre lo académico y lo personal. A pesar de los obstáculos (como el temor al juicio al pedir ayuda, o el desbordamiento de tareas), muchos logran mantener</p>
<p>Los estudiantes para controlar sus emociones al sentir estrés para un examen buscan relajarse y calmarse.</p>	<p>Para fortalecer el bienestar emocional de los estudiantes durante periodos de evaluación, proponemos implementar espacios breves de preparación emocional antes de cada examen. Estas sesiones incluirán ejercicios de respiración, técnicas de relajación y mensajes motivacionales.</p>	<p>valores como la empatía y el respeto por los procesos ajenos, demostrando que el crecimiento emocional también forma parte del aprendizaje. Esta experiencia nos deja claro que</p>
<p>Al perder concentración los estudiantes, primero usan técnicas de relajación como respirar profundo para calmarse. Luego eligen métodos de estudio como</p>	<p>Incluir ejercicios prácticos de respiración, estrategias activas de estudio y sesiones de estudio guiado con el objetivo de brindar herramientas simples y efectivas para mejorar la</p>	<p>promover ambientes educativos libres de juicio, con espacios de escucha, apoyo psicológico y</p>

resúmenes o repasos activos	concentración y el manejo del estrés durante exámenes.	fomento del autocuidado, no solo favorece el rendimiento académico, sino que también ayuda a formar personas resilientes, conscientes de sus límites y capaces de enfrentar la vida con mayor fortaleza.
Los estudiantes destacan que para enfrentar el estrés cercano a las fechas de evaluación estudian poco a poco desde que inician los temas	Implementar una estrategia de seguimiento académico que promueva el estudio progresivo, mediante agendas de repaso semanales y asesorías breves por asignatura.	
Los estudiantes antes de un examen para no sentirse estresados tienen una preparación de estudio.	Fomentar jornadas de estudio guiado y talleres de técnicas de organización académica, con el fin de que los estudiantes se sientan más preparados y seguros.	En esencia, la universidad no solo moldea profesionales, sino seres humanos que aprenden, con cada reto, a conocerse mejor, apoyarse entre sí y encontrar sentido incluso en la dificultad.
Los estudiantes deciden hacer primero sus tareas dando prioridad según el tiempo de entrega, la dificultad y el gusto personal.	Se sugiere fortalecer las habilidades de organización y manejo del tiempo en los estudiantes. La universidad puede implementar talleres breves o charlas sobre planificación académica para ayudarlos a establecer prioridades de forma efectiva.	
La decisión de buscar o no ayuda psicológica en los estudiantes es cuando el entorno les brinda apoyo sin juicio.	Se propone promover un ambiente de apoyo y comprensión entre estudiantes, docentes y personal. La universidad puede contribuir creando campañas de concientización sobre salud mental y espacios seguros para expresarse sin juicio.	
Al momento de organizar la semana tienen dificultad con el manejo del tiempo.	Se propone la implementación de un Taller de Gestión del Tiempo para Estudiantes Universitarios, con el objetivo de brindar	

		herramientas prácticas que les permitan planificar de manera eficiente sus actividades semanales, priorizar tareas y reducir los niveles de estrés asociados a la carga académica.	
	El manejo emocional de los retos, han sido mejor con atención psicológica.	Se propone reforzar y promover el acceso a servicios de atención psicológica dentro de la universidad, a través de campañas de sensibilización, talleres grupales y atención individual.	

6. Discusión

En esta investigación se identificaron diversos hallazgos relevantes sobre las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes universitarios frente al estrés académico durante los exámenes. La experiencia de pedir ayuda se evidenció como un proceso que puede representar tanto una barrera como una apertura, dependiendo de las condiciones del entorno. Asimismo, se encontró que los estudiantes experimentan bienestar psicológico cuando logran equilibrar su carga académica, lo que les permite sentirse tranquilos. La empatía entre compañeros no se ha visto afectada debido a que han aprendido a respetarse mutuamente, favoreciendo un ambiente de apoyo. Sin embargo, la acumulación de actividades durante las evaluaciones genera frustración. Ante esta presión, algunos estudiantes optan por estrategias como caminar para desconectarse del estrés, buscar momentos de relajación y calma antes de un examen, o aplicar técnicas de respiración profunda para recuperar la concentración, complementando con métodos de estudio como resúmenes o repasos activos. Otros mencionaron estudiar poco a poco desde el inicio de los temas o preparar con antelación su estudio para evitar sentirse estresados. En cuanto a la priorización de tareas, se observó que los estudiantes deciden el orden de realización considerando el tiempo de entrega, la dificultad y el gusto personal. Por otra parte, la decisión de buscar ayuda psicológica está condicionada por el apoyo recibido y la ausencia de juicios negativos. También se detectaron dificultades en la organización del tiempo semanal, mientras que el manejo emocional de los retos mejora notablemente cuando se recibe atención psicológica. A partir de estos resultados, se recomienda que en futuras investigaciones sobre afrontamiento académico se utilice un diseño narrativo, ya que este permite explorar de forma más amplia la asociación entre hechos, emociones, pensamientos e interacciones en las vivencias estudiantiles, profundizando en el sentido que los propios participantes atribuyen a sus experiencias. Además, se sugiere el uso de muestras más

diversas para abarcar distintas perspectivas y representar mejor la complejidad del fenómeno, documentando diferencias, coincidencias y patrones en la forma de enfrentar la presión académica. En el plano teórico, los resultados guardan relación con lo planteado en el marco referencial, particularmente en la subdimensión de emociones relacionadas con los exámenes. Se evidenció que la ansiedad puede desencadenar una cadena de reacciones emocionales negativas. En el plano práctico, la realización de entrevistas semiestructuradas fortaleció habilidades de escucha, formulación de preguntas y análisis de información subjetiva, útiles para futuros trabajos académicos o de campo, especialmente en áreas relacionadas con la investigación. En cuanto al cumplimiento de los objetivos, el primero se alcanzó al comprobar que el entorno social influye en el afrontamiento: el apoyo sin juicio facilita la búsqueda de ayuda psicológica, mientras que la crítica se convierte en barrera; además, la empatía se mantiene en momentos de presión. El segundo objetivo se cumplió al identificar emociones como estrés, frustración y ansiedad, y estrategias para regularlas como relajación, descanso y calma previa a la evaluación; la nivelación de la carga académica aporta tranquilidad. El tercero se logró al constatar que la priorización de tareas, basada en tiempo, dificultad y gusto, así como las dificultades en manejo del tiempo semanal, inciden en el afrontamiento del estrés. El cuarto objetivo se cumplió al identificar estrategias conductuales como caminar, respirar profundamente, realizar resúmenes, repasos activos y planificar el estudio con antelación. En la comparación con el estudio previo realizado en Rumania, se hallaron semejanzas como la valoración de la planificación y organización del tiempo, la preparación anticipada, el uso de estrategias de autorregulación emocional y la recomendación de apoyo institucional. Las diferencias radican en el enfoque metodológico cuantitativo en el caso rumano y cualitativo en el presente, la clasificación de estrategias, la población estudiada, las técnicas identificadas, las propuestas de intervención y las fortalezas y

limitaciones de cada investigación. Entre las limitaciones encontradas se incluyen la necesidad de repetir una entrevista debido a respuestas breves, las dificultades para encontrar un lugar adecuado libre de ruidos y con buena iluminación, la reprogramación de entrevistas por disponibilidad de los participantes y diferencias en la capacidad de expresión, así como el nerviosismo de algunos entrevistados. Factores como el cansancio, la inseguridad y la falta de experiencia previa en temas psicológicos también influyeron en la profundidad de la información obtenida. La importancia del estudio radica en que permite comprender una parte esencial de la experiencia universitaria al visibilizar las luchas emocionales, sociales y cognitivas de los estudiantes, muchas veces ignoradas en la rutina académica. Al rescatar sus vivencias, se abren oportunidades para que las instituciones desarrollen apoyos más empáticos y eficaces, adaptados a sus necesidades. Finalmente, se identificaron resultados inesperados que mostraron diversidad en las percepciones: algunos estudiantes no organizan su semana, otros expresan tranquilidad y control ante los exámenes, y algunos encuentran en actividades como tocar piano una forma tanto de generar como de aliviar el estrés; también se destacaron experiencias positivas en la búsqueda de ayuda psicológica en la universidad.

7. Referencias

- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Ansiedad y Estrés. (2022). *Ansiedad y exámenes: estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios*. Revista Ansiedad y Estrés, 28(9).
<https://www.ansiedadystres.es/es/art/2022/anyes2022a9>
- Cardona, M. (2023). *Estrategias de afrontamiento académico en estudiantes universitarios*. *Psicogente*, 26(49), 1–18.
<https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/3659>
- Dagani, J., Cattaneo, C. I., & Rossi, R. (2023). *Mental health and empathic emotional skills in university students*. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 44(1), 1–9. Elsevier.
<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-logopedia-foniatria-audiologia-309-resumen-salud-mental-habilidades-emocionales-empaticas-S0214460324000019>
- García-Fernández, M., González, L., & Pérez, J. (2023). *Estrategias de afrontamiento ante exámenes en jóvenes universitarios*. *Revista de Psicología Educativa y Pedagógica*, 15(2), 145–162. <https://revistas.uautonoma.cl/index.php/ejep/article/view/1326>
- Hernández, A. (2022). *Importancia de la salud mental en estudiantes universitarios*. Universidad de la Costa. <https://virtual.cuc.edu.co/blog/importancia-de-la-salud-mental-en-estudiantes-universitarios>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Estrés y procesos cognitivos*. McGraw-Hill.

- Osborn, A., Villavicencio, F., & Prado, C. (2022). *Post-pandemic coping strategies and psychological well-being among college students within Metro Manila, Philippines*. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 6(8), 1012–1022. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/post-pandemic-coping-strategies-and-psychological-well-being-among-college-students-within-metro-manila-philippines/>
- Pearson. (2024). *Gestión eficiente del tiempo como clave en el regreso a clases*. Pearson Educación. <https://blog.pearsonlatam.com/educacion-del-futuro/gestion-eficiente-del-tiempo-como-clave-en-el-regreso-a-clases>
- Redalyc. (2023). *Salud mental en jóvenes universitarios: retos y perspectivas*. *Revista de Ciencias Sociales*, 29(2), 45–60. <https://www.redalyc.org/journal/4772/477274343001/>
- Redalyc. (2019). *El afrontamiento académico y su relación con la ansiedad en estudiantes universitarios*. *Revista de Psicología*, 27(3), 215–232. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=227066207005>
- Villavicencio, F., & Prado, C. (2023). *A new cognitive restructuring and critical thinking intervention on test anxiety*. *BMC Psychology*, 11, 171. <https://bmcp psychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-023-01171-w>
- Zambrano, K. (2023). *Estrategias de afrontamiento y rendimiento académico en universitarios*. [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio UPS. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/24650/1/UPS-CT010447.pdf>

8. Anexos

8.1. Cuadro De Dimensiones Y Subdimensiones De Las Estrategias De Afrontamiento En Estudiantes Universitarios.

Objeto de estudio	Dimensiones	Preguntas Claves	Ideas Centrales	Observación del lenguaje corporal
Explorar estrategias de afrontamiento ante la presión de exámenes en estudiantes universitarios.	Social	<p>Primera ronda ¿Qué experiencias has tenido al intentar pedir ayuda en la universidad?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mmm, pues bueno. Al menos para pedir ayuda con los licenciados, todos han sido bastante dispuestos a ayudarme, no he tenido ninguna mala experiencia al respecto. - A veces grupos de estudio o una guía de estudio que me brinde un compañero o estudiar en grupo. Me ha ayudado bastante. - La verdad que nunca he tenido, nunca he buscado ayuda psicológica. - Pues mayormente yo vivo en una familia que no pide ayuda, yo tengo que lograrlo por mi cuenta, entonces no es como que pido 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las experiencias al pedir ayuda en la universidad han sido mayormente positivas, ya sea con licenciados dispuestos a apoyar, consejos útiles ante el nerviosismo, o mediante grupos de estudio, aunque algunos prefieren afrontar solos y no buscan ayuda psicológica. 2. Cuando utilizan estrategias activas para afrontar el estrés, los estudiantes experimentan una mejor comprensión de los temas, mayor concentración, 	<p>Primera Ronda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persona interesada en la entrevista, realizaba múltiples movimientos para explicar lo que decía. - El entrevistado mostró cierta curiosidad por las preguntas. Se paraba unos segundos para pensar las respuestas y dar una honesta opinión al respecto. Mostró interés al tirar su cuerpo hacia delante en gran parte

		<p>ayuda, mayormente solo yo. ¿Porque tienes miedo a como reaccione la gente? Tengo miedo a como me juzguen.</p> <p>- Bueno, ayuda una vez fui a porque yo me habían dicho que tenía como síntomas de TDH, entonces había ido allá abajo al CAP, pero nunca me agendaron la cita. Nunca hubo cupo. Okay, ayuda a tus maestros o alumnos, experiencias que me puedas Cuando has tratado de pedir ayuda a algún licenciado que te imparte la clase o ayuda a un compañero. Bueno, la verdad que yo he comentado, bueno, con una licenciada del periodo pasado. Ella me aconsejaba bastante, la verdad, con eso de que las exposiciones me pongo nervioso y así. Y ella, bueno, me dio consejo. ¿Han sido buenas o malas las experiencias al pedir ayuda? Eh, han sido buenas, todas.</p>	<p>equilibrio en la carga académica y una salud mental más estable, aunque el estrés persiste y se maneja gradualmente.</p> <p>3. Con un buen manejo de las emociones y una buena forma de afrontar el estrés, se puede lograr mucho mejor resultado y tener un mejor índice académico.</p>	<p>de la entrevista, con los apoyadas en la mesa, sus manos entrelazadas y puestas en la barbilla con señal de interés por la entrevista. Mostró señales de inseguridad al titubear o al usar muletillas constantes, sin embargo, todas sus respuestas sonaban sinceras. Existieron señales de nerviosismo al tocarse la nariz en ocasiones. Al finalizar la entrevista, se postró hacia atrás en el asiento con semblante relajado.</p> <p>- Durante la entrevista, la estudiante mostró un lenguaje corporal congruente con sus</p>
--	--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> - No, la verdad nunca, nunca he tenido la oportunidad ni la necesidad de pedir ayuda a la personal docente de la universidad. <p>¿Cómo vives tu bienestar psicológico cuando usas estrategias activas para afrontar el estrés?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pues bueno, al momento de utilizar esas estrategias se siente más fácil comprenderlos. comprender los temas, ya que con una mentalidad positiva se puede alegrar a creer que de verdad está entendiendo y a punto de que es real. - Lo que hago siempre antes de estudiar es comer primero porque yo me desconcentro bastante y siempre estoy con mi agua, todo lo que para estar sentado porque si yo me estoy moviendo y moviendo como que no me cuesta más concentrarme para estudiar - Cuando las uso bien, bien, cuando 		<p>respuestas. Desde el inicio, se notó un leve encorvamien to en su postura y un tono de voz bajo, lo que reflejaba su estado de cansancio mencionado verbalmente . Al hablar sobre sus clases difíciles, evitó el contacto visual directo, frotándose ligeramente las manos. Cuando se le preguntó por estrategias para afrontar el estrés, su postura se hizo un poco más firme y utilizó gestos suaves con las manos, como si intentara organizar sus ideas mentalmente . Ante temas más personales, como la</p>
--	--	--	--	--

		<p>el uso mal, mal, verdad, cuando logro anivelar toda la carga, puedo resultar tranquilo, terminar el periodo sin el cerebro todo quemado, porque también obviamente está el trabajo, otras cosas, vida personal, pero cuando logro utilizar las herramientas que te digo y me dan resultados bien, hay momentos que no, hay momentos que sí, entonces eso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pues bien, no lo voy a negar que sí, ¿cómo le explico? Como le digo, yo tomo métodos por decirlo así para no cargarme tanto los estudios, entonces prácticamente con esos métodos que utilizo es una buena salud mental por decirlo así, no mucho estrés - Eh, creo que lo va equilibrando. Siempre está el estrés, se mantiene porque es una presión que se tiene en la semana de exámenes, pero eso lo vamos midiendo poco a poco. - Pues yo suelo sentirme un poco 		<p>búsqueda de ayuda psicológica, desvió la mirada y jugó con sus dedos Al final de la entrevista, cuando se le agradeció su participación, mostró una leve sonrisa y asintió con la cabeza, relajando finalmente los hombros, lo que indicaba alivio por haber concluido.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El entrevistado se notó tranquilo, mantuvo el contacto visual durante toda la entrevista con una buena postura, hizo movimiento de manos al momento de responder las preguntas. - Al inicio de la entrevista, el estudiante
--	--	---	--	---

		<p>mejor al momento de tal vez tomarme un descanso después de estudiar. Veo tal vez algún programa corto, me tomo unos 20 minutos y ya una vez regreso al estudio ya estoy más enfocada y más calmada.</p> <p>¿Cómo afectan las estrategias de afrontamiento la empatía en estudiantes universitarios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yo opino que es necesario que todos los estudiantes sepan de cómo afrontar esa clase de situaciones, ya que son situaciones las que se van a dar envueltas del día a día, ya que en la universidad es necesario una forma de evaluación en la que comúnmente son los exámenes, pero no todo el mundo sabe cómo manejar la situación de previo al examen. Algunos se desvelan, lo cual hace mal para la salud, hace mal para el cerebro y para todo, otros no estudian, otros se 		<p>baja un poco la mirada y juega con sus manos, mostrando signos de nerviosismo. Su voz es suave, y tarda unos segundos en responder las primeras preguntas. Conforme avanza la conversación, empieza a soltarse y gana confianza al hablar. Sus respuestas se vuelven más claras. Comienza a hacer contacto visual y utiliza ejemplos para explicar. Para el final de la entrevista, su actitud es segura y entusiasta, dejando atrás la inseguridad inicial en la entrevista.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante la entrevista se
--	--	---	--	---

		<p>estresan demasiado por algo que no debería. Otros se ponen demasiado nerviosos al punto de olvidar lo que necesitan. Y en lo general con un buen manejo de las emociones y una buena forma de afrontar ese estrés, se puede lograr mucho mejor resultado y tener un mejor índice académico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno, yo siento que nos ayudan en sí a poder afrontar esos días esos exámenes difíciles o complicados y también los sencillos, pues porque se facilita. - creo que más con los chicos que vienen antes que yo, no, no perdón después que yo, después que yo, porque uno aprende de los que van más adelante, pero con tus compañeros que vas al mismo tiempo, vas aprendiendo al mismo tiempo que ellos, entonces, sí puedo ser un poco más comprensible con los chavos que vienen entrando, porque es como 		<p>notaron algunos gestos que podrían reflejar ligera incomodidad o tensión, como el movimiento de manos y piernas, el cruce de brazos y el toqueteo del rostro. También evitó el contacto visual y mantenía la espalda un poco baja, lo que puede interpretarse como una actitud reservada o reflexiva más que nerviosa.</p> <p>Segunda Ronda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persona nerviosa, jugaba con sus manos y sus piernas se movían constantemente, su postura estaba normal.
--	--	--	--	--

		<p>que, ah, yo pasé por eso, ah, yo estuve con ese licenciado, ah, yo sé cómo enseña ese licenciado, yo sé cómo habla, yo sé cómo evalúa, qué sé yo, entonces, obviamente ahí sí, y uno busca, la carrera es bonito porque uno busca cómo ayudarle a esas personas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eso lo veo como un beneficio ya que permite que uno no se agobie con el estrés de sus clases. En mi experiencia, me afectan positivamente porque me ayuda a afrontar mis clases de una mejor manera. - Siento que estas estrategias determinan cómo es un estudiante al manejar lo que son desafíos académicos, personales y sociales. También esto puede ayudar a adaptarse al bienestar emocional por que pueden fortalecerlo o incluso al afrontar estos desafíos puede que se les dificulte, produzcan mayor 	<ul style="list-style-type: none"> - Durante la entrevista, la estudiante mantiene la mirada firme y una sonrisa serena, mostrando seguridad en sí misma. Responde con claridad y sin titubeos, demostrando confianza en su entorno. Su postura erguida y gestos tranquilos transmiten una actitud abierta y segura. Cuando le pregunto, habla con fluidez. Escucha con atención y responde con argumentos bien estructurados. - En la entrevista se observaron algunos comportamientos relevantes en el
--	--	---	--

		<p>estrés, pero gracias a las estrategias que por eso están, de cómo ser más resiliente en base a la motivación y desempeño académico como va nutriendo al momento de obtener lo que son sus clases y más que todo el aprendizaje.</p> <p>- eh bueno las estrategias de afrontamiento prácticamente, bueno, en mí, tienen un impacto significativo porque bueno, desde mi punto de vista influyen bastante en lo que vendría siendo un bienestar psicológico y también en un rendimiento académico, a qué me quiero referir con esto? pues nos ayuda a no sé, a crear estrategias al momento, al momento de estudiar como he dicho anteriormente, nos dan herramientas vitales la verdad, que son muy efectivas y pues nos ayudan a proteger nuestra</p>		<p>lenguaje corporal de la persona entrevistada. Mostró un leve toqueteo de manos y evitó el contacto visual de forma ocasional, lo que podría asociarse a cierta reserva o control emocional. Sin embargo, la exposición de las palmas al hablar sugiere apertura y una actitud relativamente segura. Estos elementos combinados permiten interpretar una disposición general tranquila, aunque con indicios sutiles de contención o moderación en su</p>
--	--	--	--	--

		<p>salud mental y pues a tener un mejor desempeño, al momento de lo académico</p> <p>Segunda ronda ¿Qué experiencias has tenido al intentar pedir ayuda en la universidad?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nunca he pedido ayuda. ¿Por qué motivo? Eh, creo que dentro de aquí nunca he tenido un problema. Ni adentro ni afuera. ¿Y ayuda a los maestros el motivo de estudio? Eh, creo que sí. Y ha sido una buena experiencia. ¿A los alumnos, tus compañeros? También, ha sido bueno. - No he pedido... ¿ayuda en qué forma? Puede ser ayuda eh con los licenciados, a preguntarle sobre algo de la clase, compañeros. Sí, he tenido compañeros que me han ayudado. Ah, también hemos hecho grupos de estudio Sí, video llamada y hemos practicado. Solo compañeros, ya licenciado y hago 		<p>expresión no verbal.</p>
--	--	--	--	-----------------------------

		<p>preguntas en la clase normal, como siempre sí tengo dudas, pero sí tenemos Tengo compañeros que nos apoyamos y nos ayudamos. ¿No ha interactuado con un licenciado fuera de la clase para...? Bueno, en mi parte no. No hay interés Solo para proyectos, sí, pero para exámenes no.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En algunas clases sí he tenido la apertura y he tenido la confianza de acercarme y hacer las preguntas, pero en otras, aunque tenga la inquietud, no, porque de repente siento barrera. ¿Y cómo te sentiste emocionalmente cuando le pediste ayuda? Quizás no apoyada. Me preocupé, traté de buscar ayuda externa, la verdad. <p>¿Cómo vives tu bienestar psicológico cuando usas estrategias activas para afrontar el estrés?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bien, me ayudan a poder afrontar de buena manera. Me 		
--	--	---	--	--

		<p>diría ¿Tienes alguna de esas estrategias activas que utilizas para afrontar el estrés? Creo que lo principal es respirar estar en un lugar tranquilo o caminar. ¿Y dónde has conocido esas estrategias o es algo que tú has implementado? He implementado. ¿Siempre las utilizas? Sí.</p> <p>- La calma, yo controlo muy bien la calma, la respiración, eh, la respiración, la calma, medito, medito siempre para tener la tranquilidad para poder realizar cualquier tipo de examen. ¿Y al hacer al hacer meditación, al practicarla va tranquilo? tranquilo, voy relajado y sí, cero nervios. Y entonces voy seguro con lo que voy a hacer y lo que voy a responder. Eh, ¿lo suele hacer antes de un examen o con cuánta anticipación a un examen? Eh, bastante anticipación, la</p>		
--	--	---	--	--

		<p>verdad. Sí, porque los exámenes para mí son importantes de realizarlas con excelente nota, las que yo quiero que salgan, entonces sí, lo hago con anticipación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lo que quiero saber es cómo te sientes mentalmente o emocionalmente cuando tú mismo haces cosas para calmar el estrés, como me mencionaste antes con escuchar música. Siento que es como una alternativa que tengo como para poder no llegar al caos de sentirme que no, o perderle el interés a la clase o al contenido que esté estudiando en ese momento. <p>¿Cómo afectan las estrategias de afrontamiento a la empatía en estudiantes universitarios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creo que todos tenemos estrategias diferentes para poder afrontarlas. Y creo que en algunos pues funcionan mejor que en otros. Y pueden llegar eh a 		
--	--	--	--	--

		<p>tal vez a tener un impacto diferente, ya sea negativo o positivo. Y en las personas eh que tienen ese impacto negativo, ¿cómo crees que es emocionalmente su experiencia? Creo que sería un poco agobiante. Y al ser agobiante esa experiencia que ellos tienen, eh ¿cómo crees que proceden antes de un examen? Pues dependiendo si es una persona que se puede que puedo actuar en situaciones de estrés, pues lograría controlar la situación y si no, pues creo que sería un poco más negativa la experiencia.</p> <ul style="list-style-type: none">- Yo siento que no le falta bueno informarse o o tan siquiera también si no puede con la presión y todo eso, pues que busquen ayuda como dice usted en la parte de buscar ayuda psicológica para poder pues tranquilizarse y pues que tomen consejos y nada, solamente.		
--	--	---	--	--

		<p>¿Conoce más estrategias para calmarse antes de un examen? Solamente las que yo tengo conocimiento de la meditación y respiración y la calma. Sí, solamente eso es lo que puedo.</p> <p>- Lo que quiero saber es si las cosas que tú haces para manejar el estrés te ayudan a ser más comprensivo o no serlo con tus compañeros. Sí, creo que sí, porque así con las técnicas en lo que yo llevo de estudiar la carrera y lo que he experimentado, entiendo cuando la gente anda en momentos de silencio, o cuando también respeto cuando hay otro grupo que le gusta estar compartiendo todo el contenido del examen que va a venir. Entonces creo que he aprendido a respetar.</p>		
	Emociona 1	<p>Primera ronda ¿Cómo vives emocionalmente la presión de los</p>	1. Es frustrante porque a veces se acumula las actividades y es muy estresante	

		<p>exámenes universitarios?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depende mucho de qué tan complicada considerar la clase ya que por ejemplo en las asignaturas que son difíciles como cálculo 2, física 1 y ecuaciones diferenciales en la carrera esas clases yo las considero complicadas. Así que sí meten bastante presión en la hora de estudiar y me hace pensar constantemente que no sé lo suficiente y por ende siempre siento que no estudio todo lo que debería estudiar y me siento preocupado justo antes del examen. - Pues a veces si me sofocan un poco, no lo voy a negar, porque hay clases que, si son pesadas, como econometria, cosas así que son bastante duras, por decirlo así, para un estudiante de economía, pero no lo voy a negar que sí, proponiendo, todo se logra. - Pues por lo general trato de no enfocarme mucho en eso, aunque sí 	<p>ver qué actividades darle prioridad y hay otras que necesitan hay que tener un grado así de que darles prioridad a todas las clases.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Lo que hago normalmente cuando estoy muy pero muy estresado, lo que hago es que dejo un rato el teléfono, lo que estoy haciendo y si estoy estudiando dejo de estudiar y camino un rato. 3. Por ejemplo, si estoy estudiando y me siento demasiado estresado, lo que hago es dejarlo momentáneamente y relajar la mente, cambiar las ideas y una vez ya estando calmado, volver a intentarlo y eso hace más lo hace más fácil. 	
--	--	---	--	--

		<p>me estreso bastante, pero ya una vez hecho el examen pues me relajo un poco más.</p> <ul style="list-style-type: none">- Es frustrante porque a veces se acumula las actividades y es muy estresante ver qué actividades darle prioridad y hay otras que necesitan hay que tener un grado así de que darles prioridad a todas las clases y es muy complicado a veces cuál darle mayor prioridad.<p>¿Hay una emoción que más predomina?</p><p>Estrés, cansancio, frustración.</p><ul style="list-style-type: none">- Eh, bueno, yo siento que la manejo bien, aunque siempre me pongo nervioso. El mero día del examen súper nervioso y antes también como que me pongo ansioso y a eso hace que por veces se me olviden o bien los que estudié. ¿Por qué crees que es el nerviosismo? Eh, supongo que porque sé que es		
--	--	--	--	--

		<p>importante pues el examen. Y la mayoría de exámenes suelen ser difíciles, entonces como que eso me genera el nerviosismo, supongo.</p> <p>- Creo que depende también del periodo, depende de la carga académica que lleve, depende de la clase, depende del licenciado también, creo que depende de todo eso, si la clase me gusta, si la clase no me gusta, si me llama la atención, pero en lo general, a veces no muy bien, a veces cuando me estreso me pasan tics en la cara o cosas así de estrés rochita, cosas así, entonces hay un momento que sé manejarlo bien y otros que no tanto. ¿qué emociones crees que son las que predominan en ti en esos momentos? Pues cuando me estreso, cuando me estreso, en algunos momentos que me pongo ansioso, otros que me pongo enojado, cuando hay estrés, no sé, es</p>		
--	--	--	--	--

		<p>algo que tengo que arreglar, será, pero sí cuando me estreso muchas veces me enojo, y no es que ignore a las personas, pero es como que me encierro una burbuja y a veces me pasa eso que intento no socializar tanto para concentrarme en lo que estoy haciendo.</p> <p>¿Qué papel juegan sus emociones cuando se enfrenta a un examen importante?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se podría decir que juegan un rol más importante que del mismo conocimiento, ya que, si estoy demasiado nervioso, no puedo pensar, se me olvidan las cosas, me pongo nervioso, me tiemblan las manos, no puedo organizar mis ideas y por ende, hago mal, hago un mal examen, así que fue un factor demasiado importante. - Pues a veces si me sofocan un poco, no lo voy a negar, porque hay clases que, si son pesadas, 		
--	--	---	--	--

		<p>como econometría, cosas así que son bastante duras, por decirlo así, para un estudiante de economía, pero no lo voy a negar que sí, proponiendo, todo se logra.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pues por lo general trato de no enfocarme mucho en eso, aunque sí me estreso bastante, pero ya una vez hecho el examen pues me relajo un poco más.- Es frustrante porque a veces se acumula las actividades y es muy estresante ver qué actividades darle prioridad y hay otras que necesitan hay que tener un grado así de que darles prioridad a todas las clases y es muy complicado a veces cuál darle mayor prioridad. ¿Hay una emoción que más predomina? Estrés, cansancio, frustración.- Eh, bueno, yo siento que la manejo bien, aunque siempre me pongo nervioso. El		
--	--	--	--	--

		<p>mero día del examen súper nervioso y antes también como que me pongo ansioso y a eso hace que por veces se me olviden o bien los que estudié. ¿Por qué crees que es el nerviosismo? Eh, supongo que porque sé que es importante pues el examen. Y la mayoría de exámenes suelen ser difíciles, entonces como que eso me genera el nerviosismo, supongo.</p> <p>- Creo que depende también del periodo, depende de la carga académica que lleve, depende de la clase, depende del licenciado también, creo que depende de todo eso, si la clase me gusta, si la clase no me gusta, si me llama la atención, pero en lo general, a veces no muy bien, a veces cuando me estreso me pasan tics en la cara o cosas así de estrés rochita, cosas así, entonces hay un momento que sé manejarlo bien y otros que no tanto.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Y te gustaría contarme que, ¿qué emociones crees que son las que predominan en ti en esos momentos?</p> <p>Pues cuando me estreso, cuando me estreso, en algunos momentos que me pongo ansioso, otros que me pongo enojado, cuando hay estrés, no sé, es algo que tengo que arreglar, será, pero sí cuando me estreso muchas veces me enojo, y no es que ignore a las personas, pero es como que me encierro una burbuja y a veces me pasa eso que intento no socializar tanto para concentrarme en lo que estoy haciendo.</p> <p>¿Qué haces para controlar tus emociones cuando estás estresado por un examen?</p> <ul style="list-style-type: none">- Por ejemplo, si estoy estudiando y me siento demasiado estresado, lo que hago es dejarlo momentáneamente y relajar la mente, cambiar las ideas y una vez ya estando calmado, volver a		
--	--	---	--	--

		<p>intentarlo y eso hace más lo hace más fácil.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bueno, como le dije anteriormente, si me tomo mis tiempos libres, eso es lo que me ayuda más al momento de concentrarme para estudiar. Al momento, podría explicarme mejor su respuesta. Bueno, como le digo, prácticamente las emociones que se me dan antes de un examen serían los nervios o cosas así, entonces lo que hago para relajarme vendría siendo, no sé, dibujar, escuchar música, no sé, cocinar, cosas así, que me divagan en la mente un poco. ¿Usted cree que la música está relacionada con el estrés? Depende de qué tipo de música y depende del tipo de persona, porque prácticamente, bueno, para mí no es como que un estilo de música como el reggaetón ayuda a relajarme, eso más bien ayuda a mover el cuerpo, cosa que es muy diferente. Ya estilo		
--	--	---	--	--

		<p>música clásica, entonces como tal vez jazz o algo así, sí te ayuda a relajar bastante la mente, a abrirte más para el momento de estudiar.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bueno, como dije antes, no me enfoco mucho en ellas, es más como un bloqueo de las emociones y solamente me enfoco en estudiar.- Como bien mencioné, escucho música o me pongo a distraerme ciertas cosas que sea por internet o redes sociales.- Mmm, lo que hago normalmente cuando estoy muy pero muy estresado, lo que hago es que dejo un rato el teléfono, lo que estoy haciendo y si estoy estudiando dejo de estudiar y camino un rato, voy a caminar afuera de mi casa, camino un poco, me regreso y ahí ya como que refresco la mente. Ah, antes de un examen si unas Bueno, depende de cuál examen sea, pero unas tres o cuatro horas.		
--	--	---	--	--

		<p>- Tocar, me gusta mucho tocar, tocar piano me da estrés, pero también me lo quita, entonces, eso.</p> <p>Segunda ronda ¿Cómo vives emocionalmente la presión de los exámenes universitarios?</p> <p>- Un poco difícil, porque creo que aparte de que estoy un poco organizada con eso, siempre al momento siento demasiada presión. ¿Qué te hace sentir la presión? Desesperación. Y siento que no me puedo concentrar. ¿Por qué crees que esa desesperación es provocada? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Eh, creo que, por lo mismo, por la ansiedad me hace pensar que no estoy lista para poder hacer el examen, aunque haya estudiado.</p> <p>- Pues fíjese que le voy a contar que no siento una presión, sino que siento tranquilidad porque que siento que voy preparado y lo que pueda contestar y</p>		
--	--	--	--	--

		<p>lo que sé pues es lo que va con corte y pues simplemente solamente y terminan los exámenes, pero sin presión.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Algunas clases, obviamente, sí un poquito cargadas, entonces hay momentos que de repente no es igual con las demás clases, entonces eso sí tiende a estresarlo. ¿Y qué emociones crees que predominan en ti cuando estás en esas situaciones? Preocupación, en algunos casos que me desespero, tal vez ansiosa porque no sé el resultado que va a haber. <p>¿Qué papel juegan sus emociones cuando se enfrenta a un examen importante?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creo que siempre juegan como un papel negativo, ya que al momento de hacer el examen me tengo como muchas emociones encontradas y al final eso me impide concentrarme bien o responder bien. ¿Algún otro factor que te quite la concentración al 		
--	--	---	--	--

		<p>momento de estudiar? El televisor.</p> <ul style="list-style-type: none">- Uf, ah pues siento un poquito, solo un poquito de nervios, pero ya cuando lo hago eh siento tranquilidad, eh tranquilidad, sí, este me siento un poco alegre porque siento que voy a realizarlo bien y que voy a salir bien de ese examen. Entonces, ¿sus emociones no es algo que interrumpa la hora para contestar? No. No, contesto con seguridad, digo la verdad.- Como le digo, en algunas clases se logra minimizar la ansiedad o el estrés que esto provoca, pero en algunas sí que a veces sí que no sé manejarlas pues porque de repente me estresan mucho o me preocupan más de lo que debería de preocuparme. ¿Y crees que esas emociones te ayudan o dificultan tu desempeño? No me dificultan. ¿Tienen una dificultad en su		
--	--	---	--	--

		<p>desempeño? Totalmente.</p> <p>¿Qué haces para controlar tus emociones cuando estás estresado por un examen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respirar y buscar un lugar tranquilo y tener tiempo a solas. A diferencia de estar a tiempo eh a solas y acompañada. ¿Cuál sería la diferencia? Creo que el estar acompañado no me puedo concentrar. - Eh, lo vuelvo a repetir, calma. Mucha calma. Meditación y respiración. ¿Y desde cuándo empezó a aplicar lo de la meditación? Eh, por consejos de algunos compañeros que sí lo han vivido, entonces lo he aplicado y también porque he buscado información en YouTube, pues con alguna otra página donde me ayuden a controlar todo eso y sí, me he me he mantenido informado, entonces lo he aplicado con eso. Al inicio de su carrera su carrera 		
--	--	---	--	--

		<p>eh universitaria, ¿Cómo cree que lo manejaba? Ah, desde el colegio siempre eh lo he sentido cómo se habían o cómo se acumulaban todos los trabajos y tareas. Entonces, el colegio, digamos que ha sido una parte donde me ha enseñado a cómo poder superar todo eso. Entonces, eh desde el inicio de la carrera sí también lo he sentido y siempre eh tratar de no que no me afectara y entonces he practicado con la meditación y todo eso a poder controlarlo mucho mejor y pues poder organizarme con todo mi áreas y proyectos al inicio de la carrera.</p> <ul style="list-style-type: none">- Particularmente a mí no me gusta, así como le decía, o sea, si yo estudié un día antes, no me gusta en el momento de hacer el examen estar compartiendo opiniones con los demás, o de repente que me estén preguntando porque eso me bloquea. Entonces		
--	--	---	--	--

		trato como de estar sola, como ya en el momento de presentar. Yo puedo discutir ese examen después de haberlo hecho, pero antes no. Entonces prefiero creo yo estar sola, como quedarme con lo que leí el día anterior.		
	Cognitiva	<p>Primera ronda ¿Qué haces cuando te cuesta concentrarte al estudiar para un examen?</p> <p>- Me ha pasado bastante seguido fijese. Cuando me cuesta concentrarme para un examen, lo que trato de hacer es eliminar las distracciones a mi alrededor. Una vez eliminadas las distracciones a mi alrededor, procuro tener un ambiente tranquilo, preferiblemente un ambiente fresco un ambiente silencioso y que no tengan ningún tipo de distracción, ya sea teléfono, televisores o ruido externo, por ejemplo, gente que</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Busco métodos para poder relajarme y así poder identificar qué cosas me sirven para estudiar eficazmente... ¿cuáles son esos métodos? Más que todo utilizo lo que es un cronómetro para tener un tiempo estimado de estudio y así poder distribuirlo con estudio y descanso a la vez. 2. Pues prácticamente lo que hago es que me pongo a estudiar desde antes. Por ejemplo, puede que yo ya tengo fechas indicadas para 	

		<p>está en la calle. Mi lugar que podría ser ideal para estudiar vendría siendo una biblioteca en la universidad o en mi casa, mi cuarto, ya que está totalmente cerrado y fácilmente puedo eliminar las distracciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pues primordialmente tomo medidas como serian estudiar 15 minutos, darme un break de 5 o estar así. Puedo tomar estudios a largo plazo, por decirlo así de una hora, cuando ya me siento un poco cansado, que ya no lo estoy entendiendo, no me está quedando nada, puedo tomarme un break. ¿Generalmente de cuánto tiempo son los breaks? 5 minutos a 10, no tomo más que 10 de ese tiempo. - Por lo general apago el celular ya que esta es mi principal distracción. Entonces ya cuando hago eso ya puedo 	<p>los exámenes, yo voy estudiando desde que empieza, desde que da un tema yo lo voy estudiando poco a poco para que no me afecte ya el momento de estudiar. ¿O sea, no estudia conjunto? No, voy estudiando poco a poco, para que se me vayan quedando tanto como práctica como teórico, voy estudiando poco a poco.</p> <p>3. El estrés de un examen. Depende muchísimo, depende muchísimo. Como le había dicho que la mentalidad es importante, si yo siento que en el examen me va a ir mal porque no he estudiado lo suficiente, el estrés lo vivo terrible, sinceramente yo terrible. Me pone a sudar, me pone a</p>	
--	--	---	--	--

		<p>enfocarme bien en estudiar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busco métodos para poder relajarme y así poder identificar qué cosas me sirven para estudiar eficazmente. ¿cuáles son esos métodos? <p>Más que todo utilizo que es un lo que es un cronómetro para tener un tiempo estimado de estudio y así poder distribuirlo con estudio y descanso a la vez.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eh, bueno, dejo el teléfono a un lado, la verdad, porque es lo que siempre siempre me hace que me cueste concentrarme, entonces lo apago y me pongo a estudiar. ¿Tienes algún problema siempre con el teléfono, te interrumpe al estudiar? Eh, bueno, antes más, ahora ya lo estoy controlando un poco, pero como que me distraigo. 	<p>temblar, me acelera la frecuencia cardíaca y me da mareos, mareo y dolor de estómago. En cambio, cuando voy a un examen bien preparado es mucho más relajado, o sea, solamente digo, 'Hm, estoy esperando que ponga el examen.' Me siento hasta ansioso por tener el examen en la mano y poder resolverlo. Así que esa es la diferencia, de que, si no estudio tanto lo suficiente, me pongo mal. En cambio, si estudio bien, lo único que tengo es una ansiedad por ya tener ese examen y poder resolverlo.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Me pongo, me meto a una red, digamos, a Instagram, algo y ya me pierdo. Me quedo ahí por varias, una media hora, una hora, dos horas y así. ¿Con otra cosa que te distraigas o solo con el celular? Eh, viendo televisión también.</p> <ul style="list-style-type: none">- Esa es una buena pregunta, creo que depende mucho de la clase que tengamos, como le dije tenía clases teóricas y tenía clases prácticas, entonces creo que depende mucho de la clase, hay momentos cuando es una clase práctica y llevo horas de estudio, por ejemplo, a veces estudio cuatro horas, pero hay días que ando con energía y puedo estudiar las cuatro horas corridas y hay otros que no, ya sea por enfermedad o que se yo, tantas cosas, y hay momentos cuando se estresan esas clases prácticas, entonces		
--	--	---	--	--

		<p>lo que hago a veces es tomarme descansos de diez minutos, quince minutos, salgo al pasillo, que se yo, mientras que estoy estudiando salgo al pasillo unos quince minutos, voy al baño, que se yo, cuando son clases teóricas sí, en lo personal me cuesta un poco más que las clases prácticas, la teoría me cuesta, soy malísimo para memorizar, entonces un método que yo tengo para poder hacerlo más fácil es transcribir todo, todo lo que sé lo voy escribiendo en un cuaderno, porque al escribir eso hace que se me quede más en la cabeza.</p> <p>¿Cómo enfrentas el estrés cuando se acercan los exámenes?</p> <ul style="list-style-type: none">- En lo general, mi forma de afrontar el estrés es relajar la mente. Yo lo que solía hacer es en mi casa salirme al patio y poderme ver a las personas pasar por la calle sin ningún teléfono, sin hablar con		
--	--	--	--	--

		<p>nadie, simplemente despejar la mente. Otra de mis formas de lidiar con el estrés es comer. Comer algún aperitivo, tomar algún refresco, café o algo por el estilo, me ayuda a ser más relajado. Y principalmente las dos cosas, despejar la mente y comer algún aperitivo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pues prácticamente lo que hago es que me pongo a estudiar desde antes. Por ejemplo, puede que yo ya tengo fechas indicadas para los exámenes, yo voy estudiando desde que empieza, desde que da un tema yo lo voy estudiando poco a poco para que no me afecte ya el momento de estudiar. ¿O sea, no estudia conjunto? No, voy estudiando poco a poco, para que se me vayan quedando tanto como práctica como teórico, voy estudiando poco a poco.- Pues realmente no hago mucho, solamente está ahí y lo uso más que nada como una		
--	--	--	--	--

		<p>motivación para estudiar más.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Me pongo a escuchar música y a la vez hago el estudio o a veces me tomo un descanso y hago otra actividad que no sea estudiar. ¿Eso lo hace sentir mejor entonces? Sí. - Bueno, me pongo a estudiar. Porque al final y al cabo, aunque usted me sienta estresado, ansioso, siempre tengo que estudiar porque si no, pues voy a reprobado. - Pues a veces lo logro, a veces no, cuando lo logro, ordeno todo, ordeno mis tiempos de estudio, ordeno los temas que voy a realizar para el examen, estudio con tiempos atrás, con mucho tiempo, y eso. <p>¿Cómo vives el estrés antes de un examen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - El estrés de un examen. Depende muchísimo, depende muchísimo. Como le había dicho que la mentalidad es importante, si yo siento que en el examen me va a ir 		
--	--	---	--	--

		<p>mal porque no he estudiado lo suficiente, el estrés lo vivo terrible, sinceramente yo terrible. Me pone a sudar, me pone a temblar, me acelera la frecuencia cardíaca y me da mareos, mareo y dolor de estómago. En cambio, cuando voy a un examen bien preparado es mucho más relajado, o sea, solamente digo, "Hm, estoy esperando que ponga el examen." Me siento hasta ansioso por tener el examen en la mano y poder resolverlo. Así que esa es la diferencia, de que, si no estudio tanto lo suficiente, me pongo mal. En cambio, si estudio bien, lo único que tengo es una ansiedad por ya tener ese ese examen y poder resolverlo.</p> <ul style="list-style-type: none">- Eso si me lo voy a negar cualquiera, pues bueno, creo que todos al momento de algo importante tenemos un estrés o nervios, pero si muchas veces si me		
--	--	--	--	--

		<p>consumo. Por ejemplo, como le dije en las preguntas anteriores, si a veces cuando estoy muy nervioso o tengo muchas cosas así en la mente, suelo responder mal o se me olviden las cosas, entonces sí, creo que me afecta un poco en el momento antes de hacer el examen.</p> <p>¿Momentos antes, pero un día antes por ejemplo?</p> <p>¿Cómo vives? Lo llevo normal, ya los nerviosismos empiezan ya una hora antes o unos minutos antes de entrar al examen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generalmente me siento mal pero ya todo eso se va cuando ya terminé el examen. - ¿Si su cuerpo da señales? Por lo general me empieza a salir granos por el estrés. ¿Solamente? Solamente. - Eh, bueno, es que, como dije, depende mucho del examen que sea porque lo sufro bastante. Por ejemplo, para procesos cognitivos 		
--	--	--	--	--

		<p>que tuve un examen estaba bien nervioso, la noche anterior me costó dormir porque tenía eso en mente, tenía en mente lo que había estudiado, entonces Me cuesta.</p> <p>- ¿Cómo lo vivo? Con mucho estrés, no sé cómo explicarlo, pero algunas reacciones, tal vez como te digo tics, la ansiedad, me pongo muy ansioso, no sé si ansiedad y ansioso es lo mismo, pero me pongo muy ansioso, como que ya quiero que pase el examen, eso.</p> <p>Segunda ronda ¿Qué haces cuando te cuesta concentrarte al estudiar para un examen?</p> <p>- Me tomo mi tiempo y pienso en qué es lo que me está haciendo que me distraiga, por ejemplo, si es el teléfono, pues dejarlo a un lado. ¿Tienes algún problema? Sí. Por eso evito tenerlo cerca. ¿Y cuál es el problema que te produce? Eh, me da</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ansiedad al saber que, aunque no esté teniendo una conversación con alguien, siempre acostumbro a tomarlo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno, para iniciar, pues simplemente todo tiene que estar en silencio. Eh, eh puedo ir a estudiar a una biblioteca o en algún parque, pero con antelación antes del examen. Y sí, te ocupo mucha concentración y ocupo el silencio para eso. Pero hay veces que uso una estrategia de usar auriculares y poner música suave y entonces por ahí me guío para poder estudiar. ¿Cómo qué clase de música? Música clásica. Música relajante. Y me motiva. - Trato de hacerlo repetitivo, leo y si siento que no he entendido, pues entonces vuelvo a leer. <p>¿Cómo enfrentas el estrés cuando se acercan los exámenes?</p>		
--	--	--	--	--

		<p>- Eh, creo que lo mismo, tomándome un tiempo y organizándome mejor. ¿Y el estrés? ¿Cómo lo medirías? Eh, ¿Medirlo en qué sentido? O las emociones que te provocan. Creo que sí, en principal cuando me da estrés, lo que siento es que no me puedo encontrar. ¿Qué pasa frecuentemente? Solo cuando voy a exámenes. ¿Y es en todos los exámenes o depende alguna clase o algún otro factor? En todos.</p> <p>- Cómo le conté, Yo controlé estrés, sí, anteriormente cuando estaba en colegio sí me estresaba un poco porque los exámenes no me habían preparado tanto como como las que estoy en la universidad, entonces sí, como ya vengo acostumbrándome desde el colegio, entonces sí, el estrés lo tengo controlado en el momento de hacer los exámenes. Entonces no, como</p>		
--	--	---	--	--

		<p>había dicho, ¿no es algo que le perjudica a la hora de realizarlo? No, no me perjudica.</p> <p>¿Usted va tranquilo? Sí.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escucho música, eso me ayuda a mí. Y eso hace como que me desconecte un poco y después como ya un poquito más relajada, pues entonces empiezo a es como una técnica de estudio que tengo. <p>¿Cómo vives el estrés antes de un examen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es lo mismo, creo que es un poco difícil y también aumenta el nivel de estrés o ansiedad dependiendo la clase. Creo que hay algunas en especial que tratan de números porque me cuesta más entender los temas. Eh, buscar recursos como ver videos, ver o investigar en páginas. - Tranquilo, relajado, con calma, todo controlado, lo llevo bien. - Uy, estresante, porque de repente no me gusta, si ya estudié hasta cierta parte, entonces no 		
--	--	---	--	--

		me gusta en el momento ya previo a hacer el examen, como regresarme a leer el contenido, me voy con lo que estudié en ese momento.		
	Conductual	<p>Primera ronda ¿Cómo decides qué hacer primero cuando tienes varias tareas?</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Yo las organizo según su dificultad. Mientras más difíciles sean, le pongo más prioridad para que si ya cuando termine lo más difícil, solo quede lo más sencillo. En todo caso, me quedé sin tiempo. Ya que le voy a dedicar más tiempo a lo que está más complicado que lo que está más sencillo." - "Eh, dependiendo de para cuándo son y también de qué clase son. Porque hay clases más exigentes que otra... yo la mido más por digamos por el licenciado también porque hay licenciados que son como más difíciles de tratar que otros y también por el contenido que 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creo que cualquier persona haría eso, mira la prioridad, la prioridad creo que depende mucho de cuál se va a entregar primero, cuál lleva más tiempo para hacer, cuál está más difícil, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, en algunas ocasiones pasa eso, tal vez la que te gusta más es mucho más larga y tenemos dos meses para entregarla, pero la hacemos, en mi caso pues, la que ya tenga que entregar antes, la que tenga que entregar sí o sí, eso. 2. Mi entorno influye mucho. Si me apoyan y 	

		<p>tengamos y tenemos que leer, digamos, libros y así, entonces para mí eso es más complicado, más complejo."</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Escojo la tarea que, por la fecha de entrega, dependiendo si esa tarea se entrega mucho antes de otras tareas, entonces me enfoco primero en esa y luego voy midiendo qué otra hacer." - "Creo que cualquier persona haría eso, mira la prioridad, la prioridad creo que depende mucho de cuál se va a entregar primero, cuál lleva más tiempo para hacer, cuál está más difícil, cuál te gusta más, cuál te gusta menos, en algunas ocasiones pasa eso, tal vez la que te gusta más es mucho más larga y tenemos dos meses para entregarla, pero la hacemos, en mi caso pues, la que ya tenga que entregar antes, la que tenga que entregar sí o sí, eso." 	<p>no me juzgan, me dan ganas de buscar ayuda. Pero si me critican o no me entienden, prefiero no decir nada.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Me cuesta organizarme con el tiempo, la verdad, porque hay veces que tengo porque a mí me gusta jugar fútbol, entonces cuando voy a jugar como que tengo que dejar de hacer otra cosa. Entonces, después tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo y como que se me complica eso. Muchas veces el tiempo. Siempre organización. semana. La mayoría de veces, sí. 4. Pues bueno, sí es verdad, en cuanto empecé con la universidad yo he sentido que el problema no fue tanto el estudio, sino que fue el ambiente. Ya 	
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - "Trato de enfocarme más que nada en las tareas sencillas, así ya salgo de ellas una vez y sigo después con las más complicadas." - "Pues primero me voy con las tareas más difíciles. Tomo, por ejemplo, si son tareas de, por ejemplo, como les dije yo métodos, tomo primero las tareas de métodos y luego las tareas como, no sé, algún deporte como el fútbol que llevo, fútbol de salón, que son más tareas de buscar cosas en Wikipedia. ¿O sea, las tareas que les conllevan menos tiempo? Las hago después, para aprovechar el tiempo." <p>¿Cómo influye tu entorno en tu decisión de buscar o no ayuda psicológica?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mi familia no cree en la psicología, pero yo acudí a ayuda en la universidad y me sirvió mucho." - "Hay personas de mi entorno que no apoyan lo que es acudir a un 	<p>que yo pasaba bastante ansioso, bastante temeroso de lo que sea que pueda pasar en la U. Pero decidí ir por atención psicológica aquí mismo en la universidad y fueron bastante amables conmigo y me ayudaron bastante en ese aspecto. Luego de eso ya pude enfocarme más en los estudios por unas cuantas exigencias. Pero sí, en lo general eso.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>psicólogo, pero la verdad yo lo veo bastante factible ya que es una ayuda emocional que todo el mundo debe tener... Eh, mi familia... No son fieles creyente de que un psicólogo los pueda ayudar."</p> <p>- "Eh, bueno, yo creo Es que nunca he buscado ayuda psicológica, la verdad, pero siento que de una manera positiva influye porque son, digamos, mi hermano hermana, mi papá, mi mamá, son personas que me entienden, entonces supongo que estaría bien."</p> <p>- "Pues, creo que sí influye, el cómo no estoy tan seguro, creo yo que, si tienes personas con las cuales desahogarte, y no solo es venir a hablar las cosas, sino pues también personas con quien puedes compartir ese estrés hace que la carga sea menos, pero si una persona trabaja muy solo, trabaja de manera muy individual, no habla con nadie o qué sé yo, ese tipo</p>		
--	--	--	--	--

		<p>de cosas, ahí sí tendría con mucha más razón tener que buscar una ayuda psicológica, pero bueno, todo el mundo ocupamos psicólogos."</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Verdaderamente nunca nadie me ha dicho de que busque ayuda psicológica y tampoco he intentado hacerlo yo por mi cuenta." - "Pues mayormente yo vivo en una familia que no pide ayuda, yo tengo que lograrlo por mi cuenta, entonces no es como que pido ayuda, mayormente solo yo. ¿Porque tienes miedo a como reaccione la gente? Tengo miedo a como me juzguen. ¿Tienes miedo a ser juzgado? Efectivamente." <p>¿Qué te cuesta más al momento de organizar tu semana académica?</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Bueno, pues en lo general, para ser sincero, yo no organizo mi semana como tal, sino que simplemente voy transcurriendo el 		
--	--	--	--	--

		<p>día a día y veo qué es lo que puedo hacer, con lo que le dije de las prioridades, si tengo algo difícil pendiente, lo empiezo a hacer, pero como tal no organizo mi semana, solo hago desde lo más difícil hasta lo más sencillo."</p> <ul style="list-style-type: none">- "Me cuesta organizarme con el tiempo, la verdad, porque hay veces que tengo porque a mí me gusta jugar fútbol, entonces cuando voy a jugar como que tengo que dejar de hacer otra cosa. Entonces, después tengo que hacer varias cosas al mismo tiempo y como que se me complica eso. Muchas veces el tiempo. Siempre organización. semana. La mayoría de veces, sí."- "Más que todo la veces surgen situaciones o actividades por elaborar y eso dificulta bastante cómo organizar todo... A veces me se me escapa algo, ya sea una		
--	--	---	--	--

		<p>actividad mínima o un trabajo por hacer de la universidad."</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Las clases que no me gustan, a organizar los trabajos que no me gustan, ahorita hay una clase que se llama estética, que bueno, espero que esto no lo escuche el lic, pero la estética es una clase como en música filosófica, es como mucho pensamiento filosófico y odio esa clase, no me gusta para nada esa clase, es súper rara, si es bonita pero no soy mucho para ese tema, ese tipo de clases o tareas o exámenes que son bien tediosos me cuesta más." - "Yo creo que decidirme qué voy a estudiar o más que nada empezar a estudiar alguna clase porque me da, me pierdo mucho la motivación. Entonces me cuesta bastante empezar a estudiar." - "Tomarme el tiempo libre por decirlo así... yo me enfoco más en lo que se vendría 		
--	--	---	--	--

		<p>haciendo en mis estudios, pero sí, eso vendría siendo tomarme un tiempo libre, creo que me enfoco más en los estudios porque así me han enseñado desde pequeño, que los estudios es lo que lo ayudan a seguir adelante entonces. ¿O sea, no inviertes tiempo en actividades de ocio? No.... yo vengo de una familia que, si son bastante duros en el momento del estudio o cosas así, entonces prácticamente me han inculcado desde pequeño que tengo que estar estudiando, estudiando, estudiando, estudiando."</p> <p>¿Cómo has manejado emocionalmente los retos desde que iniciaste la universidad?</p> <p>- "Pues bueno, sí es verdad, en cuanto empecé con la universidad yo he sentido que el problema no fue tanto el estudio, sino que fue el ambiente. Ya que yo pasaba bastante</p>		
--	--	--	--	--

		<p>ansioso, bastante temeroso de lo que sea que pueda pasar en la U. Pero decidí ir por atención psicológica aquí mismo en la universidad y fueron bastante amables conmigo y me ayudaron bastante en ese aspecto. Luego de eso ya pude enfocarme más en los estudios por unas cuantas exigencias. Pero sí, en lo general eso."</p> <p>- "Eh, bueno, siento que lo he manejado mal, más bien porque como he dicho, me pongo estresado, ansioso y en realidad lo que hay que hacer es estudiar, pues. Porque si no estudias, no me va a pro..."</p> <p>- "Ah, todo poco a poco, a veces ha sido fácil otras veces ha sido complicado, altas y bajas."</p> <p>- "Ah, al principio muy mal, al principio los primeros periodos fueron muy malos, en lo personal no avancé mucho, ya a partir del tercer periodo para</p>		
--	--	---	--	--

		<p>adelante he sido muy bueno... No lo sé, ha habido muchas clases que me han costado, creo que una mala experiencia con un licenciado fue una de las cosas que más me costó, porque esa mala experiencia con ese licenciado casi me cuesta la carrera entonces, eso."</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Decir verdad al inicio era bastante complicado ya que era un ambiente nuevo, pero una vez fui conociendo gente ya se tornó un poco más sencillo y me ayudaron también a enfrentar esos retos... Creo que los primeros dos periodos." - "Pues los he manejado muy bien, no tengo quejas, si me tomo mis tiempos, entonces si los he manejado muy bien." <p>Segunda ronda</p> <p>¿Cómo decides qué hacer primero cuando tienes varias tareas?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eh, me organizo de lo más a lo menos importante y lo que tengo que entregar en fechas que ya 		
--	--	---	--	--

		<p>estén próximas. Siempre te ha servido ese plan. Sí. Dirías que eres organizado. Sí.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuando tengo varias tareas, cuando se me van, cuando siento que las tareas vienen acumulándose, cuando yo lo siento, yo las empiezo a hacer ya de inmediato. Las que son más difíciles de hacer y las que son más fáciles de realizar. ¿Esas son las primeras? Si ¿y déjalas complicadas al final? No, es que comienzo con las complicadas y las fáciles ya las Ya al final. al final, sí. ¿Y usted suele procrastinar? Algunas veces. ¿Pero no es o sí es bastante...? No está, no, no, no. Nada más. Sí, poquito. - Primero evacuo las más fáciles, la verdad, y después las un poquito más complejas porque son las que me llevan más tiempo. <p>¿Cómo influye tu entorno en tu decisión</p>		
--	--	--	--	--

		<p>de buscar o no ayuda psicológica?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mi entorno influye mucho. Si me apoyan y no me juzgan, me dan ganas de buscar ayuda. Pero si me critican o no me entienden, prefiero no decir nada. - No influye mucho, no, no, no me afecta. Sí, en absoluto no. ¿Y alguna vez ha buscado? No, en ningún momento, por ahora, por ahora no. ¿No se lo ha pasado por la cabeza? Tal vez cuando estaba en el colegio, pero como le digo, he venido superándolo, pero sí no he buscado ayuda. Porque en la universidad tiene las clínicas donde le dan ese servicio. Lo he escuchado, sí. - Algunos casos creo que he sido bien... demuestro con mis acciones el estrés que me provoca, entonces ya la gente siente la apertura que yo tengo que acercarme para hacer una pregunta, entonces creo que más bien ellos 		
--	--	---	--	--

		<p>visualizan en la forma como yo estoy actuando en ese momento.</p> <p>¿Qué te cuesta más al momento de organizar tu semana académica?</p> <p>- Creo que encontrar el tiempo perfecto para poder hacer toda la organización. Y cuando organizas esa semana, ¿cómo lo organizas? Lo mismo, eh, pensando en lo que necesito hacer primero, lo más importante. Siempre organizas la semana. Sí. Y cuando no llegas a organizar esa semana ¿Cómo enfrentas ese estrés que te causa? Creo que no he encontrado una manera de afrontarlo porque al momento de no tener organizado se me descontrola todo y me cuesta más luego. Me desorganizo y ya luego ya no sé cómo volver a ese punto de volver a tener mejores prácticas para organizar.</p>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Cumplir con algunas tareas que han calendarizado anteriormente. ¿Y qué intentas hacer para mejorar en eso? Bueno, yo acostumbro a anotar o a tener algunas alarmas qué sé yo en el celular, porque como le digo, hay clases que de repente tienen calendarizadas a cierta hora, y de repente con el día a día a mí se me puede olvidar, entonces lo que hago es como dejar notitas.- Ehm Pues no me ha costado nada por el momento. Eh, me los organizo perfectamente, ¿no? No, no he tenido nada de eso. Nada de complicación, ¿no? ¿Aunque se le acumulen todas las cosas?. Ah, pues al principio del año de mi carrera sí me acumulaban y sí lo sentía, pero ya como le digo, he venido ya con mi quinto año, entonces todo se va como ah calmando, relajándose un poco. Entonces, sí.		
--	--	--	--	--

		<p>¿Cómo has manejado emocionalmente los retos desde que iniciaste la universidad?</p> <ul style="list-style-type: none">- Eh, creo que siendo resiliente. Y los retos, ¿qué emociones te han causado? Mmm, ¿positivos o negativos en general? Los que te hayan causado ya sea positivos o Hm, creo que desesperación, miedo y también alegría.- Eh, lo he sentido muy emocionante por todo el camino que venimos recorriendo y todos los todos los problemas pequeñísimos y un poquito complejos para superarlo. Eh, sí, he sentido y no he sentido, sino que he hecho Yo ah, de parte de mí me esfuerzo para poder y lograr donde estoy ahorita para poder lograr y conseguir mi objetivo que es graduarme. Entonces sí.- Creo que me mentalizo con el objetivo de que tengo que		
--	--	---	--	--

		terminarla y tengo que culminar y que, al terminar el periodo, pues entonces es como una misión cumplida. Me visualizo como el futuro quizás.		
--	--	---	--	--

8.2. Fotos De Escenarios

En la realización de seis entrevistas se seleccionó como escenario diversas aulas del cuarto piso del edificio F1 y el área de co-working en el cual se realizaron 3 entrevistas, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada en Ciudad Universitaria en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, del año 2025.

8.3. Entrevista Semi-Estructurada

1. ¿Qué haces cuando te cuesta concentrarte al estudiar para un examen?
2. ¿Cómo enfrentas el estrés cuando se acercan los exámenes?
3. ¿Cómo vives el estrés antes de un examen?
4. ¿Cómo vives emocionalmente la presión de los exámenes universitarios?
5. ¿Qué papel juegan sus emociones cuando se enfrenta a un examen importante?
6. ¿Qué haces para controlar tus emociones cuando estás estresado por un examen?
7. ¿Qué experiencias has tenido al intentar pedir ayuda en la universidad?
8. ¿Cómo vives tu bienestar psicológico cuando usas estrategias activas para afrontar el estrés?
9. ¿Cómo afectan las estrategias de afrontamiento a la empatía en estudiantes universitarios?
10. ¿Cómo decides qué hacer primero cuando tienes varias tareas?
11. ¿Cómo influye tu entorno en tu decisión de buscar o no ayuda psicológica?
12. ¿Qué te cuesta más al momento de organizar tu semana académica?
13. ¿Cómo has manejado emocionalmente los retos desde que iniciaste la universidad?

8.4. Tabla De Saturación

Tabla de Saturación				
Pregunta	Palabra / Frase Primera ronda	Frecuencia	Palabra / Frase Segunda ronda	Frecuencia
4. ¿Cómo vives emocionalmente la	Presión	2 veces	Presión	2 veces

presión de los exámenes universitarios?				
5. ¿Qué papel juegan sus emociones cuando se enfrenta a un examen importante?	Ansiedad	2 veces	Ansiedad	2 veces
7. ¿Qué experiencias has tenido al intentar pedir ayuda en la universidad?	Compañeros	3 veces	Compañeros	3 veces
8. ¿Cómo vives tu bienestar psicológico cuando usas estrategias activas para afrontar el estrés?	Estrés	2 veces	Estrés	2 veces
	Calma	3 veces	Calma	3 veces